

Making Sense of Open Science

Jak dát smysl otevřené vědě?

Report for the Public Hearing / Zpráva k veřejnému slyšení

Making Sense of Open Science / Jak dát smysl otevřené vědě?

Report for the Public Hearing / Zpráva k veřejnému slyšení

Prepared by / Připravil: Michal Trčka

Contributors to the editing / Na editaci se dále podíleli: Dagmar Hanzlíková, Tereza Stöckelová, Jindřich Fejfar, Patrik Španěl, Hana Michova, Jan Hrušák, Johana Chylíková, Marek Cebecauer, Žaneta Procházková, Matěj Uchytíl, Matyáš Hírman, Zdeněk Hanzálek, Tomáš Polívka, Hugh Shanahan, Deborah De Angelis

Language Editor (Czech version only) / Jazyková korektorka (česká verze)
– Barbora Vodochodská Machková

Publication date / Datum vydání: October 20, 2025 / 20. 10. 2025

Version / Verze: 1.0

Languages / Jazyk: English and Czech / angličtina a čeština

Contact / Kontakt: michal.trcka@jh-inst.cas.cz

This work has been funded by a grant from the Programme Johannes Amos Comenius under the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic CZ.02.01.01/00/22_008/0004558 Advanced MULTiscale materials for key Enabling Technologies

Tato práce byla financována z dotace Operačního programu Jan Amos Komenský Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy CZ.02.01.01/00/22_008/0004558 Pokročilé víceškálové materiály pro nosné klíčové technologie.

Co-funded by
the European Union

Licence: CC BY 4.0

Summary	4
Shrnutí	6
Introduction	9
Úvod	10
Program	11
Zahájení veřejného slyšení	13
Panelová diskuse: Česká cesta?	16
Workshops and discussion tables	23
Workshopy a diskusní stoly	25
Signing a deal with the devil publisher	27
Zkušenosti s OA v projektech OP JAK Špičkový výzkum	31
Research Infrastructures – Critical and Vulnerable	40
Open Science as (Academic) Public Issue	46
Panel discussion: Global and European open science strategies and experiences	50
Open Sci-Fi: Open Science in the Age of Robotics and AI	58
Closing remarks	63
Online Discussion Forum	65
Online diskusní fórum	66
Organizers and Partners / Organizátoři a partneři	67

Summary

Participants in the public hearing “Making Sense of Open Science” agreed that the core idea of Open Science (OS) — **transparent sharing of results, data, and methods** — **is correct and desirable**. However, it was noted that its **implementation faces numerous practical, financial, and cultural obstacles**.

OS represents **a way to strengthen research credibility, quality, and reproducibility**. However, **it can easily become a systemic requirement** that becomes a heavy **administrative burden with little visible purpose**. Participants pointed out that **excessive focus on meeting formal requirements distracts attention** from genuine support for openness and quality. Openness should serve as **a tool for transparent and replicable, collaborative science** — **not as a goal in itself**.

A large part of the discussion focused on **publication inflation** and **how to measure and evaluate scientific work**. **The volume of articles** published today can **no longer be realistically peer-reviewed**, leading to **a crisis in the review process** and a decline in quality. There were also concerns that, **soon, algorithms** rather than humans **may be reading and evaluating these texts**. These issues connect to **the need for reforming research evaluation** — the current “publish or perish” system forces researchers to publish continually, instead of rewarding quality, originality, and social impact. **Reducing the number of publications** should not result from the inability to meet licensing requirements (e.g., CC BY), but rather as **a response to the unsustainable growth of scientific output**.

Another major topic was **the financial and legal aspects of Open Access (OA)**. Mandatory licenses such as **CC BY** and high article processing charges (**APCs**), combined with expectations of a high number of reported publications, are **widely seen** in the Czech context **as unsustainable and unfair**. There was strong support for **creating a free and open access system to publicly funded research results**. Researchers highlighted the imbalance between the enormous sums spent on publisher fees and early-career researchers' low salaries or stipends. The current situation — where high payments are made through subscriptions, transformative agreements, and APCs — is not sustainable. Repeatedly, there were calls to **link support for Open Science with reform of research funding** and evaluation, and for national funding agencies to emphasize substantive quality rather than merely formal compliance with OA conditions.

Regarding the CC BY license, participants expressed concerns about authors' "loss of control" over their publications. However, discussants noted that **authors also lose control under more restrictive licenses** (e.g., CC BY-NC-ND) **or subscription models**, where full property rights (including the "author accepted manuscript") typically transfer to the publisher. Anyone wishing to reuse the text must negotiate with the publisher, not the author. The problem, therefore, does not lie in the CC BY license itself, but rather in **the setting of the relationship between author and publisher** — and in the lack of national and institutional support and legal guidance.

In terms of infrastructure, there was a broad consensus that **the long-term sustainability of the scientific ecosystem** requires **systematic management, stable**

funding, and recognition of human work. Data stewards, software engineers, and system administrators form the "invisible backbone of Open Science," without whom quality and continuity cannot be ensured. Discussions about their role showed that the success of OS depends on **building a community of experts and connecting technical and institutional resources** (e.g., infrastructures like CESNET or other large research facilities), ensuring barrier-free access to high-performance computing and its effective use.

Contributions from international guests made it clear that the tension between the ideal of openness and the reality of economic interests is a global issue. **The Diamond OA model was supported** by both the audience and the panelists; **Green OA** was identified as **a possible compromise path**.

In a broader sense, OS is not only about access to research results but also about **the credibility of science, its responsibility to the public, transparency in decision-making, and the education of a new generation of researchers**. In the era of digitalization, automation, and artificial intelligence, OS gains new dimensions — it becomes **a tool that can help cultivate critical thinking, creativity, and ethics** amid increasingly complex scientific processes.

Overall, the discussion showed that Open Science can be a driving **force for positive change** if it is developed **with respect for the diversity of scientific disciplines** and emphasizing **responsibility, academic integrity, and ethics**. Its true meaning does not lie merely in "openness" itself, but in its **meaningful, fair, and sustainable application** — so that it truly serves both science and society.

Shrnutí

Účastníci veřejného slyšení *Jak dát smysl otevřené vědě?* se shodli, že základní myšlenka otevřené vědy (Open Science, OS) – tedy **transparentní sdílení výsledků, dat a postupů – je správná a žádoucí**. Zároveň však zaznívalo, že její **realizace naráží na řadu praktických, finančních i kulturních překážek**.

OS představuje **cestu, jak posílit důvěryhodnost, kvalitu a reprodukovatelnost výzkumu**. **Snadno se ale může proměnit v systémový požadavek**, který je pouze značnou **administrativní zátěží bez viditelného smyslu**. Účastníci upozorňovali, že **přílišná orientace na formální plnění požadavků odvádí pozornost** od skutečné podpory otevřenosti a kvality. Otevřenost by měla být **nástrojem pro transparentní a replikovatelnou vědu založenou na spolupráci, nikoli cílem sama o sobě**.

Velká část diskuse se soustředila na **publikační inflaci** a otázku, **jak měřit a hodnotit vědeckou práci**. **Množství článků**, které se dnes publikují, už **není možné reálně recenzovat**, což vede ke **krizi recenzního řízení** a k poklesu kvality. Objevila se i obava, že **zanedlouho už budou tyto texty číst a vyhodnocovat spíše algoritmy než lidé**. S tím souvisí i **potřeba reformy hodnocení vědy** – současný systém „publish or perish“ nutí vědce k neustálému publikování, místo aby oceňoval kvalitu, originalitu a společenský dopad. **Snižování počtu publikací** by nemělo být důsledkem nemožnosti splnit požadavky licencí (např. CC-BY), ale **reakcí na neudržitelný růst objemu vědecké produkce**.

Významným tématem rozpravy byly **finanční a právní aspekty Open Access (OA)**. Povinné licence typu **CC-BY** a vysoké publikační poplatky (**APC**) v kombinaci s očekáváním vysokého počtu vykazovaných publikací jsou v českém kontextu **široce považovány za neudržitelné a nespravedlivé** a zazněla podpora k **vytvoření bezplatného a otevřeného systému přístupu k výsledkům výzkumu financovaného z veřejných prostředků**. Vědci upozorňovali na disproporci mezi prostředky vynakládanými na poplatky vydavatelům a nízkými mzdami či stipendii začínajících výzkumníků. Současný stav, kdy se vydavatelům platí vysoké částky prostřednictvím předplatného či transformačních smluv a zároveň vysoké částky za publikační poplatky, není udržitelný. Opakovaně zazněl požadavek, aby se **podpora otevřené vědy spojila s reformou financování a hodnocení vědy** a aby národní poskytovatelé financí kladli důraz především na věcnou kvalitu, nikoliv jen formální splnění OA podmínek.

V souvislosti s licencí CC-BY byly dále předmětem diskuse obavy ze „ztráty kontroly“ autora nad vlastní publikací. Diskutující však upozornili, že **autor ztrácí kontrolu nad textem i při restriktivnějších licencích** (např. CC BY-NC-ND) **nebo při publikování za předplatným**, kdy typicky přechází veškerá majetková práva (včetně verze „author accepted manuscript“) k publikaci na vydavatele. Pokud chce někdo další text využít, domlouvá se na tom s vydavatelem, nikoliv s autorem. Problém tedy neleží v samotné licenci CC-BY, ale v **nastavení vztahu mezi autorem a vydavatelem** – a v nedostatku národní a institucionální podpory a právního poradenství.

V oblasti infrastruktury převládala shoda na tom, že **dlouhodobá udržitelnost vědeckého ekosystému vyžaduje systematickou správu, stabilní financování a uznání lidské práce**. **Data stewardi, softwaroví inženýři a správci systémů tvoří „neviditelnou**

páteř otevřené vědy“, bez níž není možné zajistit kvalitu ani kontinuitu. Diskuse o jejich roli ukázaly, že pro úspěch OS je třeba **budovat komunitu odborníků a propojovat technické a institucionální zdroje** (tj. např. infrastruktura CESNET nebo jiné velké výzkumné infrastruktury; tak aby byl zajištěn bezbariérový přístup k velkým výpočetním kapacitám a k jejich využití).

Z příspěvků zahraničních hostů vyplynulo, že napětí mezi ideálem otevřenosti a realitou ekonomických zájmů je **globální problém**. **Model Diamond OA měl podporu** jak v publiku, tak mezi diskutujícími; **Green OA** byl označen za možnou **kompromisní cestu**.

V širším pohledu se OS netýká pouze přístupu k výsledkům výzkumu, ale i důvěryhodnosti vědy, **odpovědnosti vědy vůči veřejnosti, transparentnosti v rozhodování a vzdělávání nové generace výzkumníků**. V éře digitalizace, automatizace a umělé inteligence získává OS nový rozměr – stává se **nástrojem, který může pomoci pěstovat kritické myšlení, kreativitu a etiku** v podmínkách stále složitějších vědeckých procesů.

Celkově z rozpravy vyplynulo, že otevřená věda může být **motorem pozitivní změny**, pokud bude rozvíjena **s respektem k rozmanitosti vědeckých oborů** a s důrazem na **odpovědnost, akademickou integritu a etiku**. Její smysl nespočívá pouze v samotné „otevřenosti“, ale především v jejím **smysluplném, spravedlivém a udržitelném uplatnění** – tak, aby skutečně sloužila zároveň vědě i společnosti.

Making Sense of Open Science

Public Hearing on the Principles and Practices of Data Management, Publishing Regimes, and Public Engagement in Science

Event website [here](#).

Recording of the live stream [here](#).

* except for most workshops and round-table discussions

Stream times: 9:00–10:30, 12:00–12:30 (Hanzálek), 14:00–15:30, 16:00–18:00.

Location: Rooms 205 and 206, main building of the Czech Academy of Sciences, Národní třída

Date: September 12, 2025, from 9:00 a.m. to 6:00 p.m.

Target audience: academics, policymakers, representatives of major Czech scientific institutions, and interested members of the public.

Language: English / Czech

Contact: Michal Trčka (the event coordinator) | michal.trcka@jh-inst.cas.cz | +420 775 112 135

Download **the press release** [here](#) / **the invitation** (PDF) [here](#) / **the poster/banner** [here](#) / **the program** pdf [here](#).

Online discussion forum [here](#) (8 September–20 October)

What people think about open science – in their own words.

Voting on proposals to improve the implementation of open science principles.

Jak dát smysl otevřené vědě?

Veřejné slyšení k principům a praktikám správy dat, režimům publikování a zpřístupňování vědy veřejnosti

Webové stránky události [zde](#).

Záznam z online přenosu [zde](#).

* s výjimkou většiny workshopů a diskusních stolů.

Stream v čase: 9:00–10:30, 12:00–12:30 (Hanzálek), 14:00–15:30, 16:00–18:00.

Místo: sály 205 a 206 v hlavní budově AV ČR na Národní třídě

Datum: 12. září 2025, 9–18 hodin.

Pro koho byla událost určena: akademická obec, zástupci klíčových aktérů tuzemského vědeckého provozu i zájemci z řad široké veřejnosti.

Jazyk: čeština / angličtina

Kontakt: Michal Trčka (koordinátor akce) | michal.trcka@jh-inst.cas.cz | +420 775 112 135

Tisková zpráva ke stažení [zde](#) / **pozvánka** v PDF ke stažení [zde](#) / **plakát** ke stažení [zde](#) / **program** PDF v angličtině [zde](#).

Online diskusní fórum [zde](#) (8. září – 20. října).

Co si lidé myslí o otevřené vědě – vlastními slovy.

Hlasování o návrzích na vylepšení implementace principů otevřené vědy.

Introduction

This report summarizes the outcomes of the public hearing “Making Sense of Open Science – Public Hearing on the Principles and Practices of Data Management, Publishing Regimes, and Public Engagement in Science.” The event was organized as part of the OP JAK AMULET project – Advanced MULTISCALE materials for key Enabling Technologies and took place under the patronage of the President and the Academic Council of the Czech Academy of Sciences.

The hearing was held in cooperation with the Open Science Department of the Library of the Czech Academy of Sciences and the Open Science Support Centre of Charles University, with media support from Vědavýzkum.cz, Vesmír magazine, and Academix revue. The event took place in the main building of the Czech Academy of Sciences on September 12, 2025, and was conducted in English and Czech.

The primary goal of the meeting was to provide a space for discussion around key pillars of open science, such as open access, open data, and public engagement in science. The discussions were designed for representatives of key stakeholders involved in implementing Open Science principles within the Czech research environment, as well as for members of the broader academic community and the interested public.

Beyond mapping the current state and outlining future directions of Open Science, the discussions also addressed its relationship to scientific trustworthiness, institutional resilience, and the use of emerging digital technologies. Particular attention was given to how Open Science principles intersect with scientific integrity and ethics.

Participants were invited to contribute both in person and online through an interactive discussion forum, which remained open until October 20, 2025.

Úvod

Tato zpráva shrnuje výstupy z veřejného slyšení „Jak dát smysl otevřené vědě? – Veřejné slyšení k principům a praktikám správy dat, režimům publikování a zpřístupňování vědy veřejnosti“. Akce byla uspořádána v rámci projektu OP JAK AMULET – Advanced MULTIScale materials for key Enabling Technologies a konala se pod záštitou předsedy a Akademické rady Akademie věd České republiky.

Slyšení probíhalo ve spolupráci s Oddělením Open Science – Knihovny AV ČR, v. v. i., a Centrem pro podporu open science Univerzity Karlovy, za mediální podpory portálu Vědavyzkum.cz, časopisu Vesmír a Academix revue. Akce se uskutečnila 12. září 2025 v hlavní budově Akademie věd ČR a probíhala v anglickém a českém jazyce.

Hlavním cílem setkání bylo vytvořit prostor pro diskusi o klíčových pilířích otevřené vědy, jako jsou otevřený přístup, otevřená data a zapojení veřejnosti do vědy. Diskuse byly určeny zástupcům klíčových aktérů zapojených do implementace principů otevřené vědy v českém výzkumném prostředí, stejně jako širší akademické komunitě a zainteresované veřejnosti.

Kromě mapování současného stavu a naznačení budoucích směrů otevřené vědy se diskuse zaměřily také na její vztah k důvěryhodnosti vědy, institucionální odolnosti a využívání nově vznikajících digitálních technologií. Zvláštní pozornost byla věnována tomu, jak se principy otevřené vědy prolínají s vědeckou integritou a etikou.

Účastníci byli vyzváni k zapojení jak osobně, tak prostřednictvím online diskusního fóra, které zůstalo otevřené až do 20. října 2025.

Program

9:00–9:10 Opening of the public hearing / Zahájení veřejného slyšení

(EN) **Martin Kalbáč** (J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry, CAS / ÚFCH JH)

(CZ) **Ondřej Prášil** (Vice President for the II Research Area, Science Council, Czech Academy of Sciences / místopředseda Vědecké rady AV ČR pro II. vědní oblast)

9:10–10:30 Panel discussion: The Czech way? / Panelová diskuse: Česká cesta? (CZ)

Discussion on current strategies of key stakeholders regarding the implementation of open science principles, data management practices, publishing regimes, and public engagement in science.

Diskuse k současným strategiím klíčových aktérů k implementaci principů otevřené vědy, praktiky správy dat, režimů publikování a zpřístupňování vědy veřejnosti.

Patrik Španěl (Academic Council of the Czech Academy of Sciences / Akademická rada AV ČR), **Hana Michova** (Ministry of Education, Youth and Sports / MŠMT), **Michal Hocek** (The Scientific Advisory Board of The Czech Science Foundation / Vědecká rada GA ČR), **Jan Hrušák** (EOSC, ESFRI / Řídící rada EOSC SB, výkonná rada ESFRI), **Dagmar Hanzlíková** (Centre for Support of Open Science, Charles University / Centrum pro podporu open science UK)

Moderated by / Moderovala: **Johana Chylíková** (Czech Social Science Data Archive, CAS / Český sociálněvědní datový archiv, SOÚ AV ČR)

11:00–12:30 Workshops and discussion tables / Workshopy a diskusní stoly

Room 206 – workshops / Místnost 206 – workshopy

Workshop blocks that combined presentations and accompanying activities.

Bloky workshopů, které kombinovaly prezentace a doprovodné aktivity.

(EN) **Electronic Lab Notebooks / Elektronické laboratorní deníky** – **Marek Cebecauer**, **Eguia Marquez Graciela**, **Gonzalez Navarro Jose Alfredo** (J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry, CAS / ÚFCH JH)

(EN) **Signing a deal with the devil publisher / Podepisujeme smlouvu s ďáblem vydavatelem** – **Dagmar Hanzlíková**, **Žaneta Procházková**, **Matěj Uchytíl** (the Open Science Support Centre of Charles University / Centrum pro podporu open science UK)

(CZ) **STREAM Experience with OA in OP JAK Excellent Research projects / Zkušenosti s OA v projektech OP JAK Špičkový výzkum** – **Zdeněk Hanzálek** (CIIRC CTU / ČVUT)

Room 205 – discussion tables / Místnost 205 – diskusní stoly

Discussion tables where participants could move between sessions to talk with presenters showcasing their work and tools.

Diskusní stoly, kde se účastníci mohli mezi jednotlivými bloky volně pohybovat a hovořit s přednášejícími, kteří představí svou práci a nástroje.

(EN) **An Introduction to the Work of a Data Steward / Ochutnávka práce data stewarda**

– **Marie Šafner** (Institute of Organic Chemistry and Biochemistry of the CAS / ÚOCHB), **Matyáš Hírman** (the Open Science Support Centre of Charles University / Centrum pro podporu open science UK)

(EN) **Catalogue of Data Management Tools / Katalog nástrojů pro správu dat** – **Jindřich Fejfar**, **Tereza Kolmačková**, **Anna Soldánová** (the Open Science Department – Library of

the Czech Academy of Sciences / Oddělení Open Science – Knihovna AV ČR)

(EN) [Open-Source Data Stewardship Wizard](#) / [Data Stewardship Wizard](#) – **Kryštof Komanec** (DSW)

(CZ) [Science Communication with the Public](#) / [Komunikace vědy s veřejností](#) – **Květoslava Stejskalová** (J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry, CAS / ÚFCH JH), **Jeroným Boháček** (the Vesmír magazine / časopis Vesmír)

Room 108 – parallel workshop / Místnost 108 – paralelní workshop

(CZ) [Dilemma – An interactive discussion game on academic ethics and integrity](#) / [Dilemma – interaktivní diskusní hra k akademické etice a integritě](#) – **Irena Kozmanová** (Masaryk University, Charles University / MUNI, UK), **Radka Římanová** (Charles University / UK)

14:00–14:50 Keynote speaker (EN)

Hugh Shanahan (Professor of Open Science at Royal Holloway, University of London)

– [Research Infrastructures – Critical and Vulnerable](#) / [Výzkumné infrastruktury – kritické a zranitelné](#)

14:50–15:30 Presentace sociologického šetření v projektu AMULET (EN)

This presentation introduced the results of a qualitative sociological study conducted as part of the OP JAK AMULET project. The study explored the Czech research community's experiences with Open Science, highlighting both the challenges and opportunities it presents in everyday research practice.

Prezentace výsledků kvalitativní studie zpracované v rámci projektu OP JAK AMULET, která se zaměřila na reflexi otevřené vědy ze strany tuzemské výzkumné obce, včetně příležitostí a problémů, které zavádění principů otevřené vědy přináší do jejich každodenní výzkumné praxe.

Tereza Stöckelová, Michal Trčka (J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry, CAS / ÚFCH JH) – [Open Science as \(Academic\) Public Issue](#) / [Otevřená věda jako \(akademická\) veřejná otázka](#)

16:00–17:20 Panel discussion: Global and European open science strategies and experiences / Panelová diskuse: Globální a evropské zkušenosti a strategie k otevřené vědě (EN)

Tereza Szybisty Šimová (EOSC Open Science Observatory), **Carol Wilusz** (Colorado State University), **Reese Richardson** (projekt The Collection of Open Science Integrity Guides), **Milan Holeček** a **Deborah De Angelis** (Knowledge rights 21)

Moderated by / Moderovala: **Julie Nekola Nováková** (Institute of Physics, CAS / Fyzikální ústav AV ČR)

17:20–17:50 Keynote speaker (EN)

Marek Cebecauer (J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry, CAS / ÚFCH JH)

– [Open Sci-fi: Open Science in the Age of Robotics and AI](#) / [Open Sci-fi: Otevřená věda v éře robotiky a AI](#)

17:50–18:00 Closing remarks / Závěrečné slovo (EN)

Patrik Španěl (Academic Council of the CAS / Akademická rada AV ČR)

Zahájení veřejného slyšení

[Martin Kalbáč](#) (ÚFCH JH)

[Ondřej Prášil](#) (místopředseda Vědecké rady AV ČR pro II. vědní oblast)

Key points

Opening of the public hearing

Martin Kalbáč

(J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry, CAS)

- He stated that open science is “a good servant but a bad master” – emphasizing the need for discussion about its details in order to harness its benefits without negative consequences.
- He pointed out that “the devil is in the details” – highlighting the importance of carefully setting the rules of open science.

Ondřej Prášil

(Vice President for the II Research Area, Science Council, Czech Academy of Sciences)

- He recalled the historical background of the open science initiative (launched more than 20 years ago) and its original goal – to ensure fair access to research results funded by public resources.
- He expressed concerns about whether the chosen path to achieve these goals is the right and sustainable one, and whether the system has become too bureaucratic and financially demanding.
- He pointed out the negative impacts of the pressure to publish in the Open Access mode, namely the proliferation of predatory journals that undermine the quality and credibility of science, and the increasing publication costs in reputable OA journals.
- He also drew attention to the imbalance in funding – the high fees for publishing OA articles versus the low stipends of PhD students.

Hlavní body

Martin Kalbáč

- Uvedl, že otevřená věda je „dobrá služba, ale špatný šéf“ – zdůraznil nutnost diskuse o jejích detailech, aby bylo možné využít její přínosy bez negativních dopadů.
- Poukázal na to, že „dábel se skrývá v detailech“ – důraz na potřebu pečlivého nastavování pravidel otevřené vědy.

Ondřej Prášil

- Připomněl historické pozadí vzniku iniciativy otevřené vědy (před více než 20 lety) a její původní cíl – spravedlivý přístup k výsledkům výzkumu financovaného z veřejných prostředků.
- Vyjádřil obavy, zda byla zvolena správná a udržitelná cesta k dosažení cílů, zda systém není příliš byrokratický a finančně náročný.
- Upozornil na negativní dopady tlaku na publikování v režimu Open Access, tj. rozmach predátorských časopisů, které snižují kvalitu a důvěryhodnost vědy, rostoucí publikační náklady v kvalitních OA časopisech.
- Poukázal na disproporci ve financování – vysoké částky za publikování OA článků versus nízká stipendia doktorandů.

Podrobný popis

Úvodní slova během zahájení veřejného slyšení předznamenala některá z klíčových témat následných diskusí.

Martin Kalbáč vyzdvihl spolupráci v projektu AMULET mezi přírodními a společenskými vědami, která vedla k organizaci této akce a k diskusi o vybraných pilířích otevřené vědy (otevřený přístup, otevřená data, zpřístupnění vědy veřejnosti) mezi zástupci klíčových aktérů, kteří se podílejí na implementaci principů otevřené vědy v českém vědeckém prostředí, a také mezi širokou akademickou veřejností.

K samotné tematice otevřené vědy později doplnil (viz [videoreportáž z události](#)), že „je to dobrá služba, ale špatný šéf“. Proto je podle něj důležité diskutovat všechny její detaily – tak jako na tomto veřejném setkání – aby bylo možné bez obtíží využívat přínosy otevřené vědy, protože „dábel se skrývá v detailech“.

Ondřej Prášil poukázal na to, že vysoký počet účastníků akce ukazuje, že problematika otevřené vědy je aktuální a že všichni cítíme, jak zásadně může nastavení jejích pravidel ovlivnit budoucnost vědy a výzkumu.

Připomněl, že když před více než dvaceti lety poprvé s kolegy diskutovali o tehdy vznikající iniciativě otevřené vědy, zdála se jim velmi legitimní a sympatická snaha narovnat nerovnosti v přístupu k vědeckým datům financovaným z veřejných prostředků. Na druhou stranu však vyjádřil obavy, zda byla zvolena optimální, správná a pragmatická cesta k odstranění těchto nerovností. Další obava se týkala otázky, zda je toto řešení finančně

dlouhodobě udržitelné, zda není příliš byrokratické, plošné či dokonce někdy vedené snahou o jakousi abstraktní ideologickou čistotu.

Konkrétně upozornil, že zvýšený tlak na publikování v režimu *Open Access* (dále OA) přispěl k rozmachu predátorských časopisů, které zaplevelují vědecký prostor svými často bezcennými publikacemi, čímž podřívají integritu vědy i její vnímání veřejností. Zmínil také problematiku rostoucích publikačních nákladů v řadě excelentních OA časopisů. A to v situaci, kdy se například diskutuje, zda doktorandům zvýšit stipendium o 1000 nebo 2000 Kč, aby vůbec přesáhli životní minimum, zatímco nadnárodní nakladatelství inkasují z těch samých rozpočtů – z nichž platíme i doktorandy – částky za publikování jednoho OA článku, které se svou výší blíží ceně nového osobního automobilu.

Panelová diskuse: Česká cesta?

[Patrik Španěl](#) (Akademická rada AV ČR), Hana Michova (OP JAK, MŠMT), [Michal Hocek](#) (Vědecká rada GA ČR), [Jan Hrušák](#) (Řídící rada EOSC SB, Koordinační výbor EOSC CZ, výkonná rada ESFRI), [Dagmar Hanzlíková](#) (Centrum pro podporu open science UK).
Moderátorka: [Johana Chylíková](#) (Český sociálněvědní datový archiv, SOÚ AV ČR).

Key discussion points

Panel discussion: The Czech way?

Benefits of Open Science (OS)

- Efforts at both European and national levels aim to create a platform that enables transparent sharing and verification of scientific results, ensuring higher quality, sustainability, and reproducibility of science.
- In the Czech context, a significant part of the scientific community can benefit from open access to European research infrastructures.

Primary Data and Their Accessibility

- General agreement on the need to archive and make primary data accessible.
- Discussion of risks: advantages for competitors, time demands, and administrative burden.
- The key principle is “*as open as possible, as closed as necessary*” – the option to refuse publication is also enshrined in law.
- Issue of predatory journals: it is difficult to effectively prevent data misuse.

Open Access (OA) to Publications

- The CzechELib consortium allows authors to publish OA free of charge within subscription agreements.
- Criticism of transformative agreements as a dead-end path.

OP JAK Requirements for CC BY Licenses

- Criticism that CC BY is the most expensive license; funds could be used more effectively elsewhere.
- Problems with recognizing publications in OP JAK projects – alleged inconsistencies in the rules between mandatory and merely preferred use of the CC BY license, as well as unclear and difficult-to-fulfill conditions for recognizing exceptions.

Rules and Strategy of OP JAK

- The lack of an applicable national strategy led the Ministry of Education, Youth and Sports (MŠMT) to base OP JAK rules on European frameworks (Horizon Europe, Coalition S).
- Persistent insufficient understanding of OS principles among recipients; strict rule requirements clash with criticism of their rigidity.
- However, the changes to these rules, which have occurred several times, further contribute to confusion according to the project leaders.

- The OP JAK rules contain details that, according to project leaders, unnecessarily complicate their work without any perceived benefit.
- Time-consuming verification processes – for example, proving that *arXiv* is a trustworthy repository.

Role of Other Institutions and the Czech Context

- Czech Academy of Sciences (AV ČR): adopted Open Science Principles (in 2024) and is gradually implementing them in practice, including in institutional evaluations.
- Czech Science Foundation (GAČR): implementation is more in the form of recommendations than obligations, with emphasis on substantive and scientific quality.
- Implementation of OS requirements accelerated with OP JAK projects; stronger institutional support for researchers is needed.

Hlavní body diskuse

Přínosy otevřené vědy (OS)

- Snaha vytvořit na evropské i národní úrovni platformu umožňující transparentní sdílení a ověřování vědeckých výsledků zajišťující vyšší kvalitu vědy a její udržitelnost a reprodukovatelnost.
- V českém kontextu může značná část vědecké komunity profitovat z otevřeného přístupu k evropským infrastrukturám.

Primární data a jejich zpřístupňování

- Shoda na nutnosti archivace a zpřístupnění primárních dat.
- Diskuse o rizicích (výhody pro konkurenci, časová náročnost, administrativní zátěž).
- Klíčová je zásada „*as open as possible, as closed as necessary*“, možnost odmítnutí zveřejnění je zakotvena i v zákoně.
- Problém predátorských časopisů: nelze účinně bránit zneužití dat.

Otevřený přístup k publikacím (OA)

- Konsorcium CzechELib umožňuje publikovat OA pro autory zdarma v rámci předplatného.
- Kritika transformačních smluv jako slepé cesty.

Požadavky OP JAK na licence CC BY

- Kritika, že jde o nejdražší licenci; prostředky by mohly být lépe využity.
- Problémy s uznáváním publikací v OP JAK projektech, údajný rozpor v pravidlech mezi povinností a pouze preferováním licence CC BY, nejasná a obtížně splnitelná pravidla k uznávání výjimek.

Nastavení pravidel a strategie OP JAK

- Chybí aplikovatelná národní strategie, proto při nastavování pravidel OP JAK MŠMT vycházelo z evropských pravidel (Horizon Europe, Coalition S).

- Přetrvává nedostatečné chápání principů (OS) ze strany příjemců, střetávají se požadavky striktních pravidel a na druhé straně kritika jejich rigidnosti.
- Změny těchto pravidel, ke kterým několikrát došlo však dále podle řešitelů přispívají k nejasnostem.
- V pravidlech OP JAK se objevují detaily, které podle řešitelů zbytečně komplikují práci bez vnímaného přínosu.
- Časově náročné dokazování – například, že ArXiv je důvěryhodným repozitářem.

Role dalších institucí a český kontext

- AV ČR: zavedla *Zásady otevřené vědy* (až v roce 2024) a nyní probíhá postupná implementace do praxe, vč. do hodnocení pracovišť.
- GA ČR: implementace spíše formou doporučení než povinností, důraz na věcnou a vědeckou stránku.
- Implementace požadavků OS proběhla skokově v souvislosti s OP JAK projekty, je nutná silnější institucionální podpora pro výzkumníky.

Podrobný popis diskuse

Na úvod diskuse **Jan Hrušák** shrnul některé z klíčových přínosných aspektů otevřené vědy (open science, dále OS), která tvoří základ evropské vědní politiky. Zdůraznil především snahu vytvořit na evropské i národní úrovni bezpečnou a zabezpečenou platformu umožňující transparentní sdílení a ověřování vědeckých výsledků. V českém kontextu pak vyzdvihl otevřený přístup k evropským infrastrukturám, z něhož značná část vědecké komunity profituje a který je také financován ze státního rozpočtu. Pokud jde o otevřený přístup k datům, patří podle něj Česká republika i přes svůj pomalý start k evropské špičce díky propojení vědeckých komunit (zejména výzkumných infrastruktur) s národní institucionální politikou propojenou na financování jak z národních, tak i evropských zdrojů. To dělá z ČR příklad dobré praxe implementace OS, který je v EU sledován a následován. Mezi významná pozitiva implementace principů OS pak **Patrik Španěl** zařadil vyšší kvalitu vědy, transparentnost, udržitelnost a reprodukovatelnost.

V diskusi panovala shoda ohledně nutnosti archivace a zpřístupnění primárních dat, zároveň se ale otevřela debata o rizicích spojených s jejich zveřejňováním. **Michal Hocek** upozornil, že data není možné sdílet okamžitě, ale až ve chvíli, kdy jsou výsledky publikovány. Všechna data by měla být uložena v důvěryhodném repozitáři, což je již dnes požadavkem většiny prestižních časopisů, ale podle zásady „*as open as possible, as closed as necessary*“. Jako důvody uvedl například zvýhodnění konkurence, ale i časovou náročnost, která může být ještě vyšší v souvislosti s vyplňováním formulářů spojených s vykazováním správy dat.

Na tyto poznámky navázala debata o mýtech spojených se zveřejňováním dat. **Hrušák** připomněl, že často dochází k nepochopení toho, co otevřený přístup k datům skutečně znamená. Platforma EOSC pro sdílení dat zajišťuje, že přístup k nim je sice otevřený, ale zároveň regulovaný a bezpečný. Producent dat si zachovává významnou kontrolu, včetně možnosti určit, kdy, komu a jak budou data zpřístupněna – ať už z důvodu ochrany osobních údajů, nebo z důvodu nutnosti chránit jejich komerční hodnotu. **Dagmar**

Hanzlíková doplnila, že existují různé požadavky na zveřejnění dat: někdy je to spolu s publikací, jindy například až 12 měsíců po ukončení projektu. **Johana Chylíková** připomněla, že možnost odmítnutí zveřejnění dat je ošetřena i v zákoně. **Hana Michova** následně v diskusi o riziku krádeže dat navázala, že existují kroky, jak se bránit (jednotný systém AAI) – například požádat vydavatele o stažení publikace založené na ukradených datech. Michal Hocek ovšem upozornil, že v případě predátorských časopisů takové kroky nefungují, protože vydavatelé na tyto podněty nereagují.

Dalším z klíčových témat byla problematika otevřeného přístupu (open access, dále OA). **Španěl** v této souvislosti doporučil účast v konsorciu CzechELib, které vědcům umožňuje publikovat OA zdarma v rámci předplatného u velkých vydavatelů (např. American Chemical Society, Royal Society of Chemistry aj.). Naproti tomu **Hanzlíková** označila podporu transformačních smluv za slepou cestu. Debata o licencích pak pokračovala i v rámci workshopu *Podpisujeme smlouvu s ďáblem vydavatelem*, v příspěvku Zdeňka Hanzálka a také v mezinárodní panelové diskusi (viz dále).

Jádrem další diskuse byla problematika požadavku MŠMT na licenci CC BY. **Hocek** položil otázku, proč by měl český daňový poplatník hradit právě nejdražší licenci. V podobném duchu zazněla i poznámka z publika, zda si MŠMT myslí, že je vhodnější dávat miliony vydavatelům místo toho, aby prostředky směřovaly například doktorandům, jak ve svém úvodním slovu zmínil Ondřej Prášil. Další komentář upozornil na organizační problémy u velkých kolaborací, které zahrnují stovky až tisíce autorů z různých institucí či zemí. Vyjednávání o jednotné licenci je v takových případech prakticky nerealizovatelné.¹ V praxi to pak vede k důrazu na formální dodržování licence i tam, kde existují relevantní důvody z ní ustoupit a soustředit se spíše na samotnou kvalitu vědy.²

Michova reagovala, že MŠMT je otevřeno diskusi. Řada komentářů však směřovala k tomu, že mnoho relevantních publikací v rámci současných projektů OP JAK nebylo uznáno, protože se nepodařilo s ministerstvem vyjednat, že jde o výjimky, které by měly být zohledněny. Pokud jde o finanční zátěž spojenou s náklady na OA, Hana Michova doplnila, že úhrada poplatků spojených s publikováním představuje způsobilé náklady, a to včetně úhrady APC hybridních časopisů. Projekty měly možnost zahrnout tuto položku do rozpočtu. V případě podhodnocení při plánování je možné i v průběhu realizace přesunout prostředky v rámci rozpočtu. Zmínila také, že Horizon Europe náklady na APC v hybridních časopisech neproplácí. Na to reagoval **Hocek** poznámkou, že pro ERC granty postačuje i green open access. Podle **Michové** to umožňuje i MŠMT, s čímž **Hocek** na základě své

¹ Doplnující poz., **Chylíková**: „Tady by bylo vhodné uvést tento příspěvek na pravou míru: a) autoři musí publikovat pod nějakou licenci bez ohledu na to, zda se jedná o CC BY nebo nějakou jinou – takže shoda o licenci být musí a je realizovatelná b) CERN, který zaštiťoval projekt, o kterém diskutující mluvil, má defaultně nastavenou licenci CC BY“ – viz zde: <https://home.cern/news/announcement/cern/authors-make-sure-you-choose-right-licence-when-you-publish-article>.

² Doplnující pozn., **Hanzlíková**: „I dle souvisejících diskusí např. pod příspěvky na Facebooku nebo LinkedIn často dochází k nepochopení, proč jsou ty které detaily vyžadovány (jak již bylo zmíněno o pár bodů výše) – např. že účel CC BY licence je zamezit předávání veškerých majetkových práv vydavatelům a ne pouze o možnosti číst text. Je na místě diskutovat o konkrétní implementaci tohoto požadavku, např. dokazování nemožnosti aplikovat CC BY licenci apod., ale to neznamená, že ten samotný požadavek CC BY licence nemá přínos.“

zkušenosti s projekty pod MŠMT nesouhlasil. **Michova** dále upřesnila, že konkrétní požadavek MŠMT je uložit do repozitáře buď *version of record* (tj. finální vydavatelskou verzi), nebo *author accepted manuscript* (tj. verzi po posledním peer review), a to vždy se správnou licencí. Pokud vydavatel vyžaduje embargo, MŠMT takové řešení neuzná.

Pravidla MŠMT se stala jedním z klíčových témat celé diskuse. **Michova** připomněla, že měla vzniknout strategie na národní úrovni (pozn. Národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím na léta 2017–2020,³ byla schválena usnesením vlády ze dne 14. června 2017 č. 444., která ale udává pouze základní směr k naplňování otevírání vědy v ČR), o kterou by se poskytovatelé mohli opřít. Proto se MŠMT při nastavování pravidel OP JAK rozhodlo vycházet z evropských pravidel (Horizon, Coalition S). Podle jejích slov se však na ministerstvu často setkávají s tím, že řada lidí nemá pravidla dostatečně nastudovaná, a proto by manažeři a další odpovědné osoby měli tyto informace v projektech dále předávat (pozn. na vypracování Akčního plánu Strategie se podílela NTK, VŠCHT, AV ČR i Asociace knihoven VŠ). Zmínila také, že se obvykle ozývají jen ti, kteří mají problémy s plněním, protože si povinnosti špatně naplánovali. Jako příklad uvedla preprinty, k jejichž zveřejnění se někteří žadatelé zavázali, ale nyní je nechtějí plnit. Zároveň doplnila, že MŠMT připravuje aktualizaci příručky i interní analýzu problémů, na které se v projektech naráží.

Tyto poznámky vyvolaly značnou kritiku ze strany **publika**. Jednak proto, že pravidla jsou příliš rozsáhlá na to, aby je měl každý výzkumník detailně nastudovaná, ale především kvůli tomu, že ministerstvo pravidla měnilo – ještě před uzavřením soutěže a následně i v průběhu realizace projektů.⁴ Upozorněno bylo také na rozpor mezi požadavkem na „povinnou CC BY licenci“ a formulací „CC BY preferovaná“ v různých dokumentech OP JAK.⁵ Další kritika směřovala k tomu, že například půl až tři čtvrtě roku trvalo vyjasnění s MŠMT, zda je ArXiv považován za důvěryhodný repozitář.⁶ **Hocek** k tomu doplnil, že už při

³ Doplnující pozn., **Hanzlíková**: „Na tuto strategii měla navazovat Národní strategie open science 2021+, byla vytvořena i pracovní skupina, která měla na její přípravě pracovat, avšak doposud žádná strategie nevznikla.“

⁴ Doplnující pozn., **Chylíková**: „Změny jsou přirozenou součástí implementačního procesu OS v ČR, tj. musí k ním docházet, aby se systém postupně zlepšoval.“ **Michova**: „Pravidla se měnila dvakrát, v oblasti otevřené vědy pouze jednou. Změny v části OS navíc byly spíše formálního charakteru (většina změn zahrnovala lépe formulované věty), povinnosti příjemců zůstaly stejné. Poslední změna proběhla 27. 10. 2023, tedy téměř před 2 lety. Když se mění pravidla, tak výlučně ku prospěchu příjemců (tedy jejich situace se z principu nesmí novými pravidly zhoršit). Příjemci navíc musí změnu pravidel odsouhlasit. Pokud ji neodsouhlasí, řídí se původními pravidly.“

⁵ Doplnující pozn., **Michova**: „Bohužel jsem příručku ani pravidla neměla s sebou, takže jsem nemohla zareagovat na místě, ale ráda bych alespoň nyní podotkla, že údajný rozpor mezi příručkou a pravidly vznikl vytržením věty z příručky z kontextu. Text v příručce uvádí, že doporučujeme rovnou publikovat s licencí CC BY. Následuje krátké vysvětlení, co je CC BY, a za ním je dále uvedeno, že je nutné zveřejnit postprint nebo vydavatelskou verzi pod CC BY v důvěryhodném repozitáři. Nejde tedy o doporučení použití licence CC BY, ale doporučení postupu publikování.“

⁶ Doplnující pozn., **Chylíková**: „Důvěryhodný repozitář lze poznat dle toho, zda má mezinárodní certifikaci Core Trust Seal, <https://www.coretrustseal.org/>, online úložny typu Zenodo (nebo tento uváděný ArXiv) nejsou považovány za důvěryhodné repozitáře.“ **Michova**: „Hlavním problémem ArXiv a Zenodo je, že do nich můžete nahrát cokoli. U institucionálních repozitářů probíhá (nebo by alespoň měla probíhat) kontrola, že nahrané PDF opravdu může být v repozitáři otevřené. Stává se nám, že na ArXiv autoři nahrávají pod CC BY otevřené PDF, na kterém je copyright vydavatelství, all rights reserved, do not distribute.“ **Hanzlíková**: „U důvěryhodnosti a CTS je to komplikovanější. Pokud

přípravě projektů byl patrný tlak ze strany poradců, kteří s přípravou projektu pomáhali, na to, aby plány správy dat působily co nejotevřeněji, což konsorciím umožňovalo získat více bodů.

K požadavkům MŠMT na zveřejňování dat **Michova** shrnula, že data musí být uložena do repozitáře. Pokud je to však odůvodnitelné, mohou být zpřístupněna jen omezeně, případně zůstat zcela uzavřená. Podle ní MŠMT požaduje, aby si výzkumníci tuto otázku promysleli předem, zahrnuli ji do data management plánu a řádně zdůvodnili. Klíčovým požadavkem je, aby správa dat respektovala principy FAIR. Po přijemcích se vyžaduje odkaz na repozitář a důkladný popis dat pomocí metadat, aby bylo možné s nimi dále pracovat. Na druhou stranu *supporting information* či *supplementary materials* (dále jen SI) umístěné na stránkách vydavatele ministerstvo neuznává jako alternativu k uložení dat v repozitáři.

Hocek na to reagoval, že zde vyvstává zásadní problém. *Supporting information* (SI) a to, co se ukládá do repozitářů, jsou dvě odlišné věci. V článku bývá obvykle jen fragment výsledků, v SI pak řada doplňujících materiálů – například obrázky, detailní metodiky či postupy. Pokud by tedy SI nebyly uznávány, znamenalo by to, že by nebyla uznatelná ani samotná OA publikace, protože SI jsou její nedílnou součástí. Primární data, tedy *raw data* získaná měřením, však v SI nejsou, ale ukládají se právě do repozitáře. Pravidla MŠMT však podle něj vyžadují (nebo vyžadovala, pokud se to nezměnilo) zveřejnění dat dříve, než vyjde samotná publikace. Hana Michova si tímto pravidlem nebyla jistá. Michal Hocek doplnil, že problém nespočívá v samotném zveřejnění dat, ale v tom, že pravidla MŠMT obsahují množství drobností, které řešitelům zbytečně komplikují práci, aniž by to přinášelo jakýkoliv reálný přínos konečným uživatelům.

Pokud jde o strategie a pravidla dalších klíčových aktérů při implementaci principů otevřené vědy, **Španěl** za AV ČR připomněl nejnovější dokument *Zásady otevřené vědy*, který byl schválen v listopadu loňského roku a postupně se implementuje na jednotlivých pracovištích a ústavech. AV ČR také začleňuje principy OS do hodnocení výzkumných institucí, prozatím však především na úrovni začlenění do interních předpisů pracovišť. Tyto zásady nejsou byrokratickým opatřením, ale mají za cíl podporovat vyšší kvalitu vědy, transparentnost, udržitelnost a reprodukovatelnost, například aby uložená data nebylo možné dodatečně měnit či falšovat. **Hocek** doplnil za GA ČR, že jde o systém vytvářený vědci pro vědce, v němž je byrokracie minimalizována. Implementace probíhá především formou doporučení, nikoliv prostřednictvím striktních požadavků, které by řešitele omezovaly. GA ČR posuzuje projekty na věcné a vědecké úrovni, nikoliv podle toho, zda jsou splněny formální náležitosti, například správný formát.

Hanzlíková během diskuse dvakrát zdůraznila, že součástí problému implementace OS v ČR je skutečnost, že jsme byli svědky přechodu z nuly rovnou na sto. Zatímco v Evropské unii se požadavky na OS vůči vědcům zaváděly postupně, v českém prostředí

repozitář má CTS, pak je to určitě známka toho, že je to důvěryhodný repozitář, na druhou stranu, absence CTS neznamená, že repozitář důvěryhodný není, protože pro některé repozitáře (typicky obecné repozitáře, jako jsou institucionální repozitáře nebo Zenodo) je z principu těžké až nemožné tuto certifikaci získat. Tam se většinou spíše díváme, kdo ten repozitář provozuje, jestli je to důvěryhodná instituce apod. (což třeba u Zenodo je Evropská komise a běží to na infrastruktuře CERN, takže tam problém nevidíme).“

byly plně nasazeny až s projekty OP JAK – tedy všechny najednou, což pro mnohé představovalo šok.⁷ Na jedné straně se sice poukazuje na nízkou úspěšnost českých vědců v evropských grantech, takže je přínosné, když si tyto požadavky vyzkoušejí nejprve v národních projektech. Na straně druhé je ale nutné zajistit dostatečnou institucionální podporu, protože pro velkou část vědců jde stále o relativně nové téma.

Medailonky

Patrik Španěl působí v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, kde zastává funkce vedoucího Oddělení chemie iontů v plynné fázi, funkce zástupce ředitele ústavu a předsedy ústavní rady. V rámci svého členství v Akademické radě AV ČR koordinuje aktivity v oblasti Open Science v AV ČR a je také členem předsednictva GA ČR.

Hana Michova je vědkyní zabývající se mikrobiologií. Působila na VŠCHT, Mikrobiologickém ústavu AV ČR a v řadě evropských laboratoří. Od června 2025 pracuje jako garantka pro otevřenou vědu v rámci OP JAK na MŠMT.

Michal Hocek působí v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a je profesorem organické chemie na Univerzitě Karlově v Praze. Od prosince 2022 je členem Vědecké rady GA ČR.

Jan Hrušák se dlouhodobě zaměřuje na oblast vědní politiky v OECD Global Science Forum a v rámci Evropské unie (delegát Výboru pro Evropský výzkumný a inovační prostor ERAC). Je členem Řídícího výboru EOSC-CZ, místopředsdou Řídícího výboru EOSC-EU (členské státy) a členem výkonného výboru ESFRI (Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury), kde se podílí na činnosti ESFRI-EOSC Taskforce.

Dagmar Hanzlíková je lingvistka, která se dlouhodobě zabývá problematikou otevřené vědy. V současné době je vedoucí Centra pro podporu open science Univerzity Karlovy v Praze.

Johana Chylíková je socioložka působící v Sociologickém ústavu AV ČR a na Technické univerzitě v Liberci. Kromě sociologického výzkumu se také zabývá managementem výzkumných dat, kterému se věnuje v Českém sociálněvědním datovém archivu (ČSDA).

⁷ Doplňující pozn., **Hrušák**: „Rychlá implementace principů OS v ČR a zejména její významná finanční podpora vedla v poslední době nejen k signifikantnímu zvýšení účasti českých výzkumníků v evropských projektech souvisejících s implementací EOSC a jejich přímé účasti v ‚EOSC -EU node‘, ale ‚český model‘ řízení OS je, i přes své výše uvedené nedostatky, jednou z mála funkčních alternativ diskutovaných při návrhu EOSC v EU.“

Workshops and discussion tables

Workshops

Workshop blocks that will combine presentations and accompanying activities.

Electronic Lab Notebooks: [Marek Cebecauer](#), [Eguia Marquez Graciela](#), and [Gonzalez Navarro Jose Alfredo](#) (J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry, CAS),

Signing a deal with the devil publisher – [Dagmar Hanzlíková](#), [Žaneta Procházková](#), and [Matěj Uchytíl](#) (the Open Science Support Centre of Charles University),

STREAM (CZ) Experience with OA in OP JAK Excellent Research Projects – [Zdeněk Hanzálek](#) (CIIRC CTU).

Discussion tables

Discussion tables where participants can move between sessions to talk with presenters showcasing their work and tools.

An Introduction to the Work of a Data Steward: [Marie Šafner](#) and [Matyáš Hírman](#) (Institute of Organic Chemistry and Biochemistry of the CAS),

Catalogue of Data Management Tools – [Jindřich Fejfar](#), [Tereza Kolmačková](#), and [Anna Soldánová](#) (the Open Science Department – Library of the Czech Academy of Sciences),

Open-Source Data Stewardship Wizard Platform: [Kryštof Komanec](#) (DSW),

(CZ) Science Communication with the Public: [Květoslava Stejskalová](#) (J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry, CAS), [Jeroným Boháček](#) (the [Vesmír](#) magazine).

Parallel workshop

(CZ) Dilemma – An interactive discussion game on academic ethics and integrity:

[Irena Kozmanová](#) (Masaryk University, Charles University) and [Radka Římanová](#) (Charles University).

With one exception (*Experiences with OA in OP JAK Excellent Research Projects*), the workshops and discussion tables were not streamed and no recordings were made. Therefore, except for a few cases, their summaries are not included in this public hearing report. Below, we provide a brief summary of two discussion tables: *An Introduction to the Work of a Data Steward* and *Catalogue of Data Management Tools*. The following chapters then offer more detailed summaries of the workshops *Signing a deal with the devil publisher* and *Experiences with Open Access in OP JAK Excellent Research Projects*.

An Introduction to the Work of a Data Steward

[Marie Šafner](#) (Institute of Organic Chemistry and Biochemistry of the CAS) and [Matyáš Hřman](#) (the Open Science Support Centre of Charles University)

Šafner and Hřman introduced the position of the Data Steward, which supports the management of research data within an institution or research team. The Data Steward's role is to oversee and ensure the quality, completeness, and security of data and metadata, in accordance with legal regulations, institutional policies, and individual permissions. The mission of this position is to promote proper data handling throughout the entire research cycle and to serve as a key support person for researchers in these matters.

During the workshop, participants had the opportunity to discuss how Data Stewards specifically assist researchers in managing data in line with the FAIR principles, and how their work can be further developed and supported. They also learned that one of the current forms of national-level support for Data Stewards is the growing [community of Data Stewards in the Czech Republic](#), which now brings together over 400 members interested in research data management. The community focuses on information exchange, experience sharing, and competence development among its members. Thanks to close cooperation between the community and the EOSC CZ project, more information about this emerging profession is available through the “[Data Guardians: Mission FAIR](#)” campaign, or by [locating](#) a Data Steward working directly at one's institution.

Catalogue of Data Management Tools

[Jindřich Fejfar, Tereza Kolmačková, and Anna Soldánová](#) (the Open Science Department – Library of the Czech Academy of Sciences)

The [Open Science Department of the Library of the Czech Academy of Sciences](#) introduced its new project – the [Data Management Tools Catalogue](#). This catalogue brings together a variety of tools for managing research data, including those tailored to the Czech research environment, and organizes them according to the different stages of the data lifecycle. Each tool is accompanied by a brief description.

The project is still a work in progress and is currently hosted on GitHub Pages. It is not yet fully responsive and is optimized for full-screen viewing on a computer (F11). Planned improvements include, among others, the ability to filter tools by discipline (currently indicated by icons), expanding the catalogue with additional commonly used tools, and adding direct links to each tool. Suggestions and tips for additional tools can be submitted via the [Padlet](#) platform.

Workshopy a diskusní stoly

Workshopy

Bloky workshopů, které kombinovaly prezentace a doprovodné aktivity.

(EN) 11:00–11:30 Elektronické laboratorní deníky – [Marek Cebecauer](#), [Eguia Marquez Graciela](#), [Gonzalez Navarro Jose Alfredo](#) (ÚFCH JH),

(EN) 11:30–12:00 Podepisujeme smlouvu s ~~děblem~~ vydavatelem – [Dagmar Hanzlíková](#), [Žaneta Procházková](#) a [Matěj Uchytíl](#) (Centrum pro podporu open science UK),

STREAM (CZ) 12:00–12:30 Zkušenosti s OA v projektech OP JAK Špičkový výzkum – [Zdeněk Hanzálek](#) (CIIRC ČVUT).

Diskusní stoly

Diskusní stoly, kde se účastníci mohli mezi jednotlivými bloky volně pohybovat a hovořit s přednášejícími, kteří představili svou práci a nástroje.

(EN) Ochutnávka práce data stewarda – [Marie Šafner](#) (ÚOCHB) a [Matyáš Hiřman](#) (Centrum pro podporu open science UK),

(EN) Katalog nástrojů pro správu dat – [Jindřich Fejfar](#), [Tereza Kolmačková](#) a [Anna Soldánová](#) (Oddělení Open Science – Knihovna AV ČR),

(EN) Data Stewardship Wizard – [Kryštof Komanec](#) (DSW),

(CZ) Komunikace vědy s veřejností (v češtině) – [Květoslava Stejskalová](#) (ÚFCH JH), [Jeroným Boháček](#) (časopis Vesmír).

Paralelní workshop

(CZ) Dilemma – interaktivní diskusní hra k akademické etice a integritě – [Irena Kozmanová](#) (MUNI, UK) a [Radka Římanová](#) (UK).

Workshopy a diskusní stoly nebyly kromě jedné výjimky (*Zkušenosti s OA v projektech OP JAK Špičkový výzkum*) streamovány a nebyl z nich pořízen záznam, proto kromě několika výjimek nejsou jejich shrnutí součástí tohoto reportu z veřejného slyšení. Níže uvádíme stručné shrnutí obsahu dvou diskusních stolů: *Ochutnávka práce data stewarda* a *Katalog nástrojů pro správu dat*. V dalších kapitolách pak podrobnější shrnutí workshopů *Podepisujeme smlouvu s ~~děblem~~ vydavatelem* a *Zkušenosti s OA v projektech OP JAK Špičkový výzkum*.

Ochutnávka práce data stewarda

[Marie Šafner](#) (ÚOCHB) a [Matyáš Hiřman](#) (Centrum pro podporu open science UK)

Šafner a Hiřman představili pozici data stewarda, která podporuje správu výzkumných dat v rámci instituce či výzkumného týmu. Jeho úkolem je dohlížet a zajišťovat kvalitu, úplnost a zabezpečení dat i metadat, a to v souladu s právními předpisy, institucionálními pravidly a individuálními oprávněními. Posláním této pozice je podpořit správnou práci s daty v průběhu celého výzkumného cyklu a být v těchto tématech pravou rukou výzkumníkům.

Účastníci měli v rámci jejich workshopu možnost diskutovat o tom, jak konkrétně data stewardi pomáhají výzkumníkům se správou dat v souladu s principy FAIR a jak lze jejich činnost dále rozvíjet a podporovat. Dozvěděli se také, že jedna z aktuálních podob podpory data stewardů na národní úrovni je stále se rozvíjející [komunita data stewardů](#), která v současnosti sdružuje více než 400 členů se zájmem o problematiku správy výzkumných dat u nás. Komunita se mimo jiné zaměřuje na podporu výměny informací a zkušeností a rozvoj kompetencí jejích členů. Díky blízké spolupráci komunity a projektu EOSC CZ se můžete dozvědět více ohledně této nově vznikající pozice skrze proběhlou kampaň [Strážci dat: Mise FAIR](#) nebo si [vyhledat](#) data stewarda působícího přímo na vaší instituci.

Katalog nástrojů pro správu dat

[Jindřich Fejfar](#), [Tereza Kolmačková](#) a [Anna Soldánová](#) (Oddělení Open Science – Knihovna AV ČR)

Oddělení Open Science – Knihovna AV ČR na akci představilo svůj nový projekt – [Katalog nástrojů pro správu dat](#). Tento katalog shromažďuje různé dostupné nástroje určené pro správu dat, včetně těch specifických pro české výzkumné prostředí, a organizuje je podle jednotlivých fází životního cyklu dat. Každý nástroj je doplněn stručným popisem. Projekt je stále ve fázi work-in-progress a aktuálně je hostován na GitHub Pages.

Zatím nemá responsivní layout a je optimalizován pro prohlížení v režimu plné obrazovky na počítači (F11). V plánu jsou mimo jiné následující vylepšení: možnost filtrace podle oboru (nyní je oborová příslušnost označena ikonou), rozšíření seznamu o další používané nástroje a přidání odkazů vedoucích přímo na jednotlivé nástroje. Podněty a tipy na další nástroje lze zasílat prostřednictvím platformy [Padlet](#).

Signing a deal with the devil publisher

[Dagmar Hanzlíková, Žaneta Procházková, and Matěj Uchytíl](#) (the Open Science Support Centre of Charles University)

Key workshop and discussion points

The Publishing Process (Dagmar Hanzlíková)

- Researchers and institutions pay three times: for research, publishing, and access.
- Most work is done by researchers, yet publishers charge high fees.
- The current system is unsustainable — new models and fair licences are needed.

Article Versions (Žaneta Procházková)

- Stages: Draft → Preprint → Accepted Manuscript → Published Version.
- Authors often confuse an accepted manuscript with the final version.
- Knowing the correct version is key for self-archiving and licensing.

Legal Aspects (Matěj Uchytíl)

- Explained exclusive vs. non-exclusive licences.
- Exclusive = publisher controls all use; non-exclusive = author keeps rights.
- In Czech law, rights can't be transferred, but exclusive licences act similarly.

Open Access Licences

- CC BY supports openness and sustainable access to research.
- CC BY allows broad reuse (including commercial).
- CC BY-NC-ND restricts reuse to non-commercial, no-derivative sharing.
- Exclusive agreements often block authors from reusing their own work.

Common Issues and Czech Law

- Accepted manuscripts can usually be deposited; formatted versions often cannot.
- Uploading final PDFs (e.g., on ResearchGate) often violates contracts.
- *Citation licence* allows short quotes and excerpts from works of other authors.
- Factual data is usually not protected by copyright under Czech law.

Hlavní body workshopu a diskuse

Podpisujeme smlouvu s ďáblem vydavatelem

Proces publikování (Dagmar Hanzlíková)

- InSTITUTE PLATÍ TŘIKRÁT: za výzkum, publikování a přístup.
- Většinu práce dělají vědci, vydavatelé však účtují vysoké poplatky.
- Model je neudržitelný – je nutné hledat spravedlivější licenční řešení.

Verze článku (Žaneta Procházková)

- Etapy: Rukopis → Preprint → Přijatý rukopis (Postprint) → Vydavatelská verze (Publikovaná verze).

- Autoři si často pletou přijatý rukopis s finální verzí.
- Správné určení verze je zásadní pro ukládání do repositářů.

Právní aspekty (Matěj Uchytíl)

- Rozdíl mezi výhradní a nevýhradní licencí.
- Výhradní = plná kontrola vydavatele; nevýhradní = autor si ponechává výkon práva.
- V ČR nelze převést autorské právo, ale výhradní licence má obdobný efekt.

Otevřené licence

- Licence CC BY podporuje otevřenost a udržitelný přístup k vědeckým výsledkům.
- CC BY = široké využití (i komerční).
- CC BY-NC-ND = jen nekomerční sdílení bez úprav.
- Výhradní smlouvy často omezují samotné autory.

Časté problémy a české právo

- Přijatý rukopis lze obvykle uložit, formátovanou verzí většinou ne.
- Sdílení finálních PDF (např. na ResearchGate) často porušuje smlouvu.
- Česká *Citační licence* umožňuje využití krátkých úryvků z děl třetích osob.
- Faktické údaje a informace nejsou obvykle předmětem autorského práva.

Workshop and discussion in detail

In the morning discussion, one of the questions was why CC BY is more expensive. Is it really useful, and what's the point of doing that? Speakers tried to show the point of the CC BY licences.

Dagmar Hanzlíková summarized the process of publishing. In the publication process, researchers conduct their studies and write and review their papers, all funded by their institutions or research funders (public money). Then they submit their article to a publisher, who manages the submission system and invites reviewers, who usually work for free. Once the article is accepted, authors sign a Copyright Transfer Agreement or another type of licence agreement, often granting the publisher an exclusive license for free, often limiting their own possibility to reuse their work. In return, they receive only the publishing service, while most of the research and peer review work is already done by researchers themselves. Then institutions pay again to access the published article — effectively paying three times: for the research, publication, and reading the results. Subscription prices keep rising, making this model financially unsustainable, even for wealthy universities like Harvard. That's why we need to rethink how publishing works and how licence agreements can protect authors' rights.

Žaneta Procházková briefly introduced the key term *manuscript version*, essential for understanding copyright transfer agreements and publishers' self-archiving policies. She explained that a paper starts as a draft, which, once submitted, becomes a preprint. After peer review, it turns into the author-accepted manuscript (or *accepted version*), and only after typesetting, proofreading, and formatting does it become the final published version. She emphasized that while the difference between a draft and the published version is usually clear, authors often confuse the accepted manuscript with the version of record.

Visually, the accepted manuscript is a plain Word document, while the published version includes complete formatting, journal layout, issue, and page numbers.

Matěj Uchytíl explained the key legal aspects of publishing contracts and licence agreements. He noted that authors are usually asked to sign a *licence to publish*, a *copyright transfer agreement*, or a *publishing agreement* when publishing an article. Regardless of the title, the goal is for the publisher to obtain the right to publish the article. This right originally belongs only to the author as the copyright holder.

He explained the difference between **exclusive** and **non-exclusive** licences: With an **exclusive licence**, only the publisher can exercise the granted rights (such as publishing, translating, or distributing the work), and the author can no longer use the article without permission. With a **non-exclusive licence**, the publisher and the author may use and share the work, and the author may grant permission to others.

In Czech law, copyright cannot be transferred, but granting **exclusive rights** effectively has a similar effect. Some publishers use confusing terms such as "*retain copyright*" while still demanding exclusive rights, which can mislead authors into believing they keep control over their work.

Uchytíl emphasized the importance of carefully checking licence terms before signing, especially regarding the scope of granted rights and the possibility of reuse.

He also highlighted differences between Open Access licences, such as CC BY (which allows wide reuse) and CC BY-NC-ND (which limits reuse to non-commercial sharing). He noted that under exclusive agreements, authors lose nearly all rights to reuse or share their own articles and may even need the publisher's permission — or payment — to do so.

Hanzlíková introduced a short interactive exercise focused on understanding licence agreements. Participants worked in small groups with printed examples of publishing contracts and discussed key questions, e.g., Can authors deposit their articles into repositories? Under what conditions? Which article version may be used, and are there any embargoes or licence restrictions? The exercise aimed to help participants identify whether the conditions set by funders (e.g., depositing a specific version under a CC BY licence) can be met under given agreements.

Uchytíl then led a discussion of the answers, e.g., the publisher's formatted version of the record may contain copyrighted elements (logos, layout) and should not be altered. Authors may, however, deposit the author-accepted manuscript — their own version — into repositories under any licence they choose as long as they haven't signed an exclusive licence with the publisher.

They discussed a common issue with ResearchGate, where many authors upload their published, formatted versions of their articles. In most cases, this practice violates the publishing agreement unless the licence (e.g., CC BY-NC-ND) explicitly allows sharing that version.

Uchytíl clarified that others may share the article under CC BY-NC-ND but cannot create derivatives or use the work commercially.

He also noted that even when authors *retain copyright*, they may still grant the publisher exclusive commercial rights, limiting what they can do with their work.

The discussion concluded with an explanation of relevant Czech copyright principles, including the *citační licence*, which allows using small excerpts and the fact that factual data and information (e.g., numerical tables, measurements) are not protected by copyright.

Short bios

Dagmar Hanzlíková is a linguist who has long been engaged in Open Science. She is currently the head of the Open Science Support Centre of Charles University.

Žaneta Procházková is Open Access Coordinator at Charles University and Deputy Head of the Open Science Support Centre of Charles University.

Matěj Uchytíl is a lawyer specializing in copyright and data protection at the Open Science Support Centre of Charles University.

Zkušenosti s OA v projektech OP JAK Špičkový výzkum

[Zdeněk Hanzálek](#) (CIIRC ČVUT)

Key points of the presentation

Experience with OA in OP JAK Excellent Research projects

Appeal to the Ministry of Education, Youth and Sports (MŠMT) and the Research, Development and Innovation Council (RVVI) regarding Open Access (OA)

- The presentation was delivered by **Zdeněk Hanzálek** (experience from the Roboprox project); the main author of the appeal is **Roman Sobotka**.
- At the time of reporting, 24 out of 26 principal investigators of OP JAK "Excellence in Research" projects had promised to sign the appeal (initially 16 of 26).
- Main demands of the appeal: (1) Funding providers in the Czech Republic should not require CC BY as a condition for recognizing publications. (2) CC BY-NC-ND should also be considered acceptable. (3) A more sustainable solution would be mandatory open publishing (a freely downloadable PDF on the publisher's website or in a public repository) without further license restrictions. (4) This would allow recognizing results even after an embargo during the project; the goal is not "immediate OA" but ensuring that results and data are freely available by the end of the project at the latest.

OP JAK requirements in an international context

- The license requirement stems from the cOAlition S initiative (which prefers CC BY), but the European Commission has since softened this stance.
- In some countries, OA costs are mitigated by government or consortium agreements; this is generally missing in the Czech Republic.
- CzechELib covers only about 5% of journals relevant to the Roboprox project – and not necessarily key journals for all fields.

The importance of journal prestige

- Out of many titles, only a small fraction are truly prestigious (e.g. 5 out of 50), and these are crucial for scientific careers.
- With the rise of low-quality texts (e.g. generated using ChatGPT), the need for top-tier journals is even greater.

Disadvantages of CC BY

- The scientific community views mandatory CC BY as controversial, especially given alternatives such as Green OA.
- Loss of author control over use and context (modifications, reproductions, misinterpretations).
- Risk of re-publication in predatory journals.
- CC BY favors the wealthy — salary context: Western PhD students earn

€2–3k/month, while in the Czech Republic it's $\approx 100,000$ CZK per half-year, making APCs far more expensive in local terms.

Communication with MŠMT and OP JAK methodology

- Complicated, with changing rules and unclear, impractical instructions (“prove that CC BY is not possible”).
- It is not feasible to choose cheaper journals or conferences at the expense of quality.
- Funding data stewards is not a real solution — it only adds extra administrative burden.
- The program was designed without practical understanding; ministry officials generally lack experience with top-tier publishing, and communication with the scientific community appears weak.

OP JAK requirements on CC BY

- The CC BY requirement does not appear in the overarching structural fund regulations.
- Experience from Horizon programs: CC BY was not enforced this strictly.
- Focus has shifted disproportionately from research to licensing issues.
- When a publisher offers CC BY, it always requires payment; alternatives (e.g. CC BY-NC-ND) are not accepted.
- Burden of proof when CC BY is unavailable: requires an official email confirmation from the publisher, which is often impossible to obtain even after months of communication.
- The ministry's recommendation to choose conferences with CC BY is unacceptable – relevance should be the deciding factor.
- No upper limit is set by MŠMT for APC costs.

Financial disproportionality in the Czech context

- Volume of articles: $\approx 20,000$ per year \rightarrow estimated cost $20,000 \times 100,000$ CZK = 2 billion CZK/year. For comparison, the GAČR budget is ≈ 4.6 billion CZK.
- OA is a valuable initiative, but mandatory CC BY is unsustainable in the Czech context.
- Even within OP JAK alone, it would mean hundreds of millions of CZK spent on APCs.

Hlavní body prezentace

Výzva pro MŠMT a RVVI k Open Access (OA)

- Prezentaci na místě vedl **Zdeněk Hanzálek** (zkušenosti v projektu Roboprox); hlavním autorem výzvy je **Roman Sobotka**.
- Výzvu přislíbilo podepsat 16 z 26 řešitelů OP JAK projektů Špičkový výzkum (v době psaní reportu 24 z 26 řešitelů)
- Hlavní požadavky výzvy: (1) Poskytovatelé v ČR nemají vyžadovat CC BY jako podmínku uznání publikací. (2) Uznatelná by měla být i CC BY-NC-ND. (3)

Udržitelnější řešení: povinné otevřené publikování (volně stažitelné PDF na webu vydavatele či ve veřejném repozitáři) bez dalších licenčních omezení. (4) Tím by bylo možné uznat výstupy i po embargu v době trvání projektu; nejde o „okamžitý OA“, ale zajistí se, že nejpозději k ukončení projektu jsou výsledky a data volně dostupné.

Požadavky OP JAK v mezinárodním kontextu

- Požadavek na licenci vychází z iniciativy cOAlition S (preferuje CC BY), Evropská komise v následujících krocích toto sama relativizovala.
- V některých zemích náklady tlumí vládní/konsorciální dohody; v ČR to obecně chybí.
- CzechELib pokrývá cca 5 % časopisů v Roborpopu – nejedná se ovšem o klíčové časopisy pro všechny obory.

Význam prestiže časopisů

- Z mnoha titulů je skutečně prestižních jen pár (např. z 50 cca 5), ty jsou rozhodující pro vědeckou kariéru.
- S nárůstem nekvalitních textů (generovaných např. pomocí ChatGPT) je potřeba špičkových časopisů ještě vyšší.

Nevýhody CC BY

- Vědecká komunita vnímá povinnou CC BY jako spornou, když existuje např. Green OA.
- Ztráta kontroly autora nad využitím a kontextem (úpravy, reprodukce, dezinterpretace).
- Možnost opětovného zveřejnění v predátorských časopisech.
- CC BY je pouze pro bohaté, mzdový kontext: západní PhD 2–3 tis. eurměsíčně vs. v ČR cca 100 000 Kč / půl roku, APC proto v ČR mnohem nákladnější.

Komunikace s MŠMT a OP JAK metodiky

- Složitá, měnící se pravidla, nejasné a neproveditelné instrukce („dokažte, že nejde CC BY“).
- Nemí východisko volit levnější časopisy/konference na úkor kvality.
- Nemí řešení financovat i data stewardy, což přináší novou zátěž pro řešitele.
- Program byl připraven bez znalosti praxe; úředníci MŠMT většinou nemají praxi se špičkovým publikováním; asi slabá komunikace s vědeckou komunitou.

OP JAK požadavky na CC BY

- V nadřazených pravidlech strukturálních fondů nenalezli CC BY.
- Vlastní zkušenost v programech Horizon: nevyžadovalo se tak důsledně CC BY.
- Místo soustředění na výzkum se disproportčně řeší licence.
- Když vydavatel CC BY umožňuje, musí se zaplatit; alternativy (CC BY-NC-ND) se neuznávají.
- Důkazní břemeno, když CC BY není k dispozici – vyžaduje se oficiální e-mailové potvrzení vydavatele, což není možné získat ani po několikaměsíční komunikaci.
- Doporučení MŠMT „vybírat konference s CC BY“ je nepřijatelné, rozhodovat má relevance.
- Pravidla MŠMT nemají horní limit pro APC.

Finanční nepřiměřenost v ČR

- Objem článků: cca 20 000 / rok, tj. modelový náklad 20 000 × 100 000 Kč = 2 mld. Kč/rok; pro srovnání rozpočet GAČR ≈ 4,6 mld. Kč.
- OA je správná iniciativa, ale povinná CC BY je v českém kontextu neudržitelná; jen OP JAK by znamenal stovky milionů na APC.

Key points of the discussion

Position of AV ČR and GA ČR

- **Španěl:** The Czech Academy of Sciences (AV ČR) and the Czech Science Foundation (GA ČR) (confirmed by Hocek) will not proceed in this direction.

CzechELib and negotiations with publishers

- **Hocek:** Institutional consortia negotiated a 5–10% increase within subscriptions, which enabled obtaining tokens or, in some cases, an unlimited number of articles to be published.
- There are problems with agreements with Springer Nature and Elsevier; contracts with society publishers (e.g., the Royal Society of Chemistry) appear to be more functional.

Publication counts and research evaluation

- There was a discussion about whether projects (e.g., Roboprox) are promising reasonable publication numbers (180 researchers pledged 500 papers—some Q1, some conference papers). **Hanzlíková** pointed out the problem of publication inflation.
- **Hanzálek:** Reducing publication targets solely because of the CC BY license makes no sense.
- The number of articles is not the only indicator of quality; evaluation panels should also consider other outputs of researchers.

Experience from the EXCELES program (MŠMT)

- **Hocek:** In EXCELES, researchers did not commit to a number of publications; instead, a number was calculated based on the size of the grant request.
- Large financial resources should rather go to GA ČR and TA ČR than directly through ministries.

Role of RVVI and next steps

- **Hanzlíková:** According to MŠMT, the higher publication count requirements came from RVVI—which **Polívka** (an RVVI member) denied.
- **Polívka** added that RVVI recently addressed another MŠMT program, where Green OA with a six-month embargo was agreed; negotiations on OP JAK will take place in September and October.
- He reminded participants of a National Technical Library (NTK) document with recommendations for funders; however, based on experience (2.5 years of discussion), there is concern that a single national consensus may not be achievable, because rules differ across international programs and funders.

Hlavní body diskuse

Postoj AV ČR a GA ČR

- **Španěl:** AV ČR ani GA ČR (potvrdil i **Hocek**) tímto směrem nepůjde.

CzechELib a jednání s vydavateli

- **Hocek:** Konsorcia institucí vyjednala 5–10% navýšení v rámci předplatných, což umožnilo získat tokeny či v některých případech neomezený počet článků k publikování.
- Problémy s dohodami se Springer, Nature i s Elsevier, jako funkční se ukazují smlouvy se „society publishers“ (např. Royal Society of Chemistry).

Počty publikací a hodnocení výzkumu

- Diskutovalo se, zda projekty (např. Roboprox) slibují přiměřené počty článků (180 výzkumníků slíbilo 500 článků – z toho část v Q1, část na konferencích). **Hanzlíková** upozorňovala na problém publikační inflace.
- **Hanzálek:** snižování počtů publikací jen kvůli licenci CC BY nedává smysl.
- Počet článků není jediným ukazatelem kvality, hodnotící panely by měly brát v úvahu i další výstupy vědců.

Zkušenosti z programu EXCELES (MŠMT)

- **Hocek:** v EXCELES se vědci k počtu publikací nezavazovali, ale byl jim spočítán podle výše žádosti.
- Velké finanční prostředky by měly raději směřovat do GA ČR a TA ČR než přímo přes ministerstva.

Role RVVI a další kroky

- **Hanzlíková:** požadavky na vyšší počty publikací přicházely podle MŠMT z RVVI, což přítomný **Polívka** (člen RVVI) popřel.
- **Polívka** doplnil, že na RVVI se nedávno řešil jiný program MŠMT, kde se dohodl Green OA se šestiměsíčním embargem, jednání k OP JAK budou probíhat v září a říjnu.
- Připomněl existenci dokumentu Národní technické knihovny s doporučeními pro poskytovatele; nicméně na základě zkušeností (2,5 roku diskuse) obava, že nebude možné najít jednotnou shodu na národní úrovni, protože pravidla mezinárodních programů a poskytovatelů se liší.

Podrobný popis prezentace a diskuse

Zdeněk Hanzálek na úvod uvedl, že spoluautorem prezentace je i prof. Sobotka, který připravil výzvu OP JAK k projektům pro RVVI. Ta se týká úpravy podmínek v těchto projektech a dosud ji přislíbilo podepsat 16 z 26 řešitelů. Velká část prezentace shrnovala hlavní body této výzvy: poskytovatelé grantových prostředků v ČR by neměli vyžadovat licencování pod CC BY jako podmínku uznání publikací, ale minimálně připustit licenci CC BY-NC-ND. Jako rozumný kompromis mezi otevřenou vědou a ekonomickou udržitelností

výzva požaduje otevřené publikování (volně dostupné PDF na stránkách vydavatele či ve veřejném repozitáři) bez dalších omezení. Tato formulace by umožnila zpřístupnění a uznání publikací i po uplynutí publikačního embarga během trvání projektu. Přestože by nešlo o OA v užším slova smyslu (okamžitý volný přístup po přijetí článku), všechny výsledky a data projektu by byly dostupné komukoliv nejpozději k datu jeho ukončení.

Kromě této výzvy Hanzálek prezentoval i vlastní zkušenosti z projektu Roboprox, který se zabývá konstrukcí robotů, optimalizačními algoritmy, drony, autonomními systémy a pokročilou průmyslovou výrobou, včetně nových materiálů. Projekt sdružuje celkem 18 skupin z různých technických univerzit.

Hanzálek uvedl, že zpřístupňování publikací je správný směr, a i tento projekt ho přiměl se problematice více věnovat. Zároveň ale upozornil, že pravidla MŠMT přinášejí otázku, za jakou cenu máme publikovat pod povinnou licenci. Evropská komise totiž zpřísnila požadavky na základě iniciativy cOAlition S, která prosazuje publikování pod licenci CC BY jako nejotevřenější formou. Problémem je, že vydavatelé jsou komerční subjekty, vyžadují podpis tzv. Copyright Enforcement a usilují o maximální zisk. Publikace pod licenci CC BY přitom v našich oborech stojí zhruba 100 000 Kč za článek (v jiných oborech je cena nižší). V některých zemích je situace výhodnější díky dohodám vlád či velkých institucí s vydavateli, které pokrývají část nákladů. V Česku ale tato možnost chybí. Program CzechELib sice pokrývá přibližně 5 % časopisů pro Roboprox, avšak ne všechny ty, které jsou klíčové pro projekt Roboprox a pro vědeckou komunitu v této oblasti.

Podle Hanzálka je požadavek na publikování pod specifickou licenci od počátku vnímán vědeckou komunitou jako kontroverzní, zejména proto, že existuje například Green OA – tedy možnost nahrát manuskript například na *arXiv*, což má z praktického pohledu na vědce stejný dopad. Evropská komise proto v roce 2023 uznala, že jejich striktní vyžadování je finančně neúnosné. V kontextu projektů OP JAK se však jedná o složité a proměnlivé předpisy, v nichž se vědec musí orientovat, a navíc je nutné z projektů financovat i data stewardy. Celkově to představuje výraznou novou zátěž pro řešitele.

Hanzálek dále zdůraznil, že vědecká komunita sice disponuje velkým množstvím časopisů, ale skutečně prestižních je jen několik. Pokud má obor 50 titulů, špičkových může být maximálně pět. Ty se vyznačují účastí nejlepších odborníků – autorů, recenzentů i členů redakčních rad. Založení nových časopisů či nižší publikační poplatky proto nepřinášejí zásadní hodnotu pro akademickou kariéru. V rozhodujících okamžicích, například při výběru na postdoktorandskou pozici, se hodnotí především publikace právě v těchto několika prestižních časopisech. To je běžná praxe, protože renomovaní vědci nemohou recenzovat pro velké množství periodik a soustředí se jen na úzký okruh špičkových titulů. V době nástupu nástrojů typu ChatGPT, které umožňují generovat velké množství nekvalitních publikací a recenzí, je význam prestižních časopisů ještě důležitější.

Hanzálek dále shrnul nevýhody licencí CC BY. Podle něj autor ztrácí kontrolu nad využitím a kontextem své práce – licence umožňuje úpravy, reprodukce či dezinterpretace výsledků, a dokonce i jejich opětovné zveřejnění v predátorských časopisech. Dalším problémem je nedostatečná promyšlenost požadavků MŠMT. Pokud by vydavatelé například desetinásobně zvýšili publikační poplatky, nešlo by na ně jen deset procent rozpočtu, ale celý rozpočet projektu, protože v pravidlech není stanovena žádná horní

hranice. Jako zásadní označil i antimotivační charakter podmínek. Ve velkých konsorciích není možné připravit více článků pod požadovanou licenci, pokud na to není vyčleněn rozpočet – postup je nutné striktně plánovat a pravidla dovolují jen malé odchylky. Hanzálek rovněž upozornil na rozdíly ve financování. Zatímco na západoevropských univerzitách doktorand dostává stipendium 2–3 tisíce eur měsíčně, u nás činí podpora přibližně 100 000 Kč na půl roku. V tomto kontextu jsou vysoké poplatky za publikování ještě větší zátěží. Výsledkem je pokřivený výběr časopisů a konferencí – vědci se musí/mohou orientovat na ty levnější, což jde přímo proti cíli dosahovat co nejvyšší kvality výzkumu.

Podle Hanzálka je problém současných pravidel i v tom, že na MŠMT v příslušných odborech úředníci sami nemají zkušenosti se špičkovým výzkumem ani s publikováním v prestižních zahraničních časopisech. Navíc podle něj existuje dlouhodobý jev – ministerstvo nedostatečně komunikuje s vědeckou komunitou. Ocenil sice, že prostředky ze strukturálních fondů byly využity i na platy vědců, zároveň však upozornil, že v samotných pravidlech strukturálních fondů, nadřazených OP JAK, zmínky o CC BY nenašel. Zřejmě byla doplněna podle vzoru z programu Horizon Europe. Jako kontrast zmínil praxi v západní Evropě: v Nizozemsku řeší spory s vydavatelem stát nebo velká konsorcia, ve Francii vyjednávají velká konsorcia a ve Spojeném království má vláda s vydavatelem uzavřené smlouvy.

V projektu Roboprox se vedení v prvním roce zaměřilo na mapování možností Green OA, v domnění, že tyto výsledky bude možné uznat. Ukázalo se však, že licenční podmínky vydavatelů se v čase výrazně mění, takže vědcům nelze dát jednoznačný návod, kde a jak publikovat. Strategie vycházela z toho, že vedení projektu nechtělo zbytečně alokovat velké prostředky na publikační poplatky – zvláště když příručka k otevřené vědě v OP JAK sice preferovala licenci CC BY, ale připouštěla možnost vysvětlení, proč ji v konkrétním případě nelze použít. Navíc dodnes nevidí rozdíl mezi Green OA a licencí CC BY z hlediska praktické užitné hodnoty. Při hodnocení projektu však byla většina publikací zamítnuta právě proto, že neměly licenci CC BY. Vedení projektu se proto snažilo o osobní jednání s MŠMT, k němuž došlo až letos v červnu díky zásahu rektora. Zde bylo jasně řečeno, že pokud vydavatel C-BY nabízí, musí být tato licence zaplacená, a alternativní cesty (např. CC BY-NC-ND) nejsou přijatelné. S požadavky na licence se členové projektu Roboprox již setkali při řešení EU projektů, například Horizon, ale zástupci těchto poskytovatelů nežádali tak důsledné dodržování CC BY licence, jak činí MŠMT v projektech OP JAK Špičkový výzkum.

Pokud vydavatel neumožňuje licenci CC BY, je situace paradoxně ještě složitější – je nutné to pro MŠMT oficiálně doložit. Nestačí informace z webových stránek, ale je vyžadována písemná komunikace s vydavatelem, která by to výslovně potvrzovala. Ani zmínka, že se na dílo vztahuje licence CC BY-NC-ND, nepostačuje – je nutné prokázat, že publikování pod CC BY skutečně není možné. Totéž platí i pro konference. Zde se však nepodařilo prokázat ani jednu – rada MŠMT byla vybírat pouze konference s licencí CC BY, což Hanzálek označil za tragické, protože výběr konference by měl vycházet z odborné relevance, nikoli z licenčních podmínek.

Projekt Roboprox přislíbil dodat celkem 500 publikací (330 článků v časopisech, z toho 200 v Q1, a 140 konferenčních příspěvků) za období pěti let. Na projektu pracuje 180 špičkových vědců. Dosavadní výsledky zahrnují asi 200 publikací, ale jejich přijetí ze strany

MŠMT je problematické: v 1. monitorovacím období byly zaslány 2 publikace, žádná nebyla přijata, ve 2. období 17 publikací, přijaty byly jen 2, ve 3. období byla jedna z těchto dvou zpětně vyřazena. Počet uznaných publikací se tak může nejen zvyšovat, ale i zpětně snižovat. Celkově bylo zatím odesláno 90 publikací, z nichž bude asi schváleno pouze 7 (3. období ještě není ze strany MŠMT uzavřené). Tato rozhodnutí o přijetí mohou mít dalekosáhlý dopad. Problémem je tabulka pravidel o nedodržení rozpočtové kázně: pokud projekt splní jen 50 % plánovaného publikačního výstupu, hrozí mu pokuta ve výši 100 milionů Kč. V současné době proto Roboprox žádá o úpravu projektu, která by vyčlenila 30 milionů Kč na publikační poplatky (APC), a to ještě neřeší publikace již vyšlé.

Hanzálek následně prezentoval otázku finanční přiměřenosti publikačních poplatků v českém kontextu. Podle databáze Scopus i portálu WoS vzniká v ČR přibližně 20 tisíc článků ročně. Pokud by se u každého počítalo s průměrnými náklady 100 tisíc Kč za APC, znamenalo by to celkově 2 miliardy Kč ročně. Pro srovnání: rozpočet GA ČR činí asi 4,6 miliardy Kč. Položil i řečnickou otázku, jak mají daňoví poplatníci chápat smysl takto vysokých částek, když je nechápou ani samotní vědci – zvláště v situaci, kdy doktorand má stipendium 15 tisíc Kč měsíčně. Podle Hanzálka z toho vyplývá, že požadavek na otevřený přístup (OA) je správný, avšak povinné vyžadování licence CC BY je pro českou vědu neudržitelné. Jen v projektech OP JAK se náklady na APC mohou vyšplhat do stovek milionů korun. Přesto podle MŠMT metodiku nelze v tuto chvíli měnit.

Namísto soustředění na vědu a výzkum se tak věnuje příliš mnoho pozornosti a času plnění licenčních požadavků. Program OP JAK Špičkový výzkum byl podle něj připraven bez dostatečné znalosti praxe – na začátku projektů chyběly jasné instrukce a stále převažují složitosti a nejasnosti typu „dokažte, že nejde CC BY“, s nimiž se těžko pracuje.

Patrik Španěl v diskusi doplnil, že Akademie věd se tímto směrem určitě nevydá a že Grantová agentura České republiky také nepostupuje tímto směrem, což podle něj může potvrdit i přítomný Michal Hocek. Uvedl proto, že v tomto ohledu není důvod k obavám. Zdůraznil, že by byl velmi rád, kdyby se Konference rektorů a Akademie věd spojily a společně se k celé věci vyjádřily. Podle něj nejde o chybu ministerstva; jak již bylo zmíněno, v současnosti totiž neexistuje národní metodika, k níž by se poskytovatelé mohli jednoduše přihlásit. Otázkou tedy je, kdo by měl takovou metodiku vytvořit. Pokud by však Konference rektorů, Akademie věd a RVVI dokázaly formulovat společné a rozumné stanovisko, mohlo by to do budoucna zajistit, že se celá problematika bude vyvíjet udržitelným způsobem, a předejít tomu, aby se na ni zbytečně vynakládaly dvě miliardy korun ročně.

Další téma se týkalo CzechELib. **Michal Hocek** připomněl, že fungovala konsorcium s předplatným ve vybraných časopisech, kdy si instituce hradily přístup samy. Podařilo se vyjednat navýšení o 5–10 %, díky čemuž bylo možné získat buď tokeny, nebo v některých případech i neomezený počet článků. Dohoda se Springerem však podle něj nedopadla dobře – nepřinesla přístup k prestižním časopisům, a jednání s Nature zkrachovalo kvůli příliš vysoké ceně. Aktuálně probíhají jednání s Elsevierem, která také nevypadají příznivě.

Hocek navrhoval, že by bylo lepší neuzavírat nevýhodné rámcové smlouvy a místo toho vytvořit fond na podporu článků například v časopisech typu Nature. Naopak úspěšná jednání probíhají se „society publishers“, jako je Royal Society of Chemistry. Strategie do budoucna by měla směřovat k podpoře těchto vydavatelů širokou vědeckou komunitou, aby

získávali převahu oproti čistě komerčním vydavatelům.

Následná debata se stočila k otázce, kolik publikací je vhodné slibovat v projektech – zda Roboprox slíbil příliš mnoho, či nikoliv. **Zdeněk Hanzálek** zdůraznil, že snižovat počty publikací jen kvůli licenčním požadavkům CC BY nedává smysl. Připomněl, že jde o 180 špičkových výzkumníků, kteří přislíbili celkem 500 článků za pět let, z nichž jen 200 je v Q1 a část tvoří konferenční příspěvky.

Padla i poznámka, že pokud hodnoticí panely v OP JAK projektech posuzují kvalitu výzkumu, není logické znovu dokazovat kvalitu jen indikátorem v podobě článků v Q1. Publikace článku totiž nemusí nutně dokládat vědeckou kvalitu, protože výzkumníci produkují i další typy hodnotných výstupů.

Hocek doplnil zkušenosti z programu MŠMT EXCELES, kde se vědci k publikacím přímo nezavazovali, ale počet článků byl vypočítán podle výše požadovaných prostředků. Diskuse směřovala k tomu, že by se vědecká komunita měla snažit prosazovat, aby velké finanční prostředky šly raději do GA ČR a TA ČR než na ministerstva.

Dagmar Hanzlíková však připomněla, že podle sdělení MŠMT přišly přísnější požadavky na počet publikací od RVVI. To přítomný **Tomáš Polívka** (člen RVVI) popřel a dodal, že RVVI nedávno řešila jiný program MŠMT, kde se dohodl Green OA se šestiměsíčním embargem. Zároveň upozornil, že další jednání s MŠMT k projektům OP JAK proběhnou během září a října.

Polívka také připomněl dokument připravený Národní technickou knihovnou, který doporučuje, jak by měli poskytovatelé financí postupovat v oblasti OA. Diskuse nad dokumentem trvala 2,5 roku a ukázala, že je prakticky nemožné nalézt shodu, která by zároveň reflektovala i různé mezinárodní rámce. Každý program a poskytovatel má vlastní pravidla, a proto je velmi těžké vytvořit na národní úrovni jednotná pravidla, která by fungovala univerzálně.

Medailonek

Zdeněk Hanzálek je vedoucí výzkumné skupiny optimalizace na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC). Je hlavním řešitelem projektu [Roboprox](#), programu OP JAK Excelentní výzkum. Koordinoval jeden evropský projekt, několik národních projektů a dva financované americkým námořnictvem. Byl řešitelem řady evropských výzkumných projektů (např. Arrowhead Tools, HERCULES, THERMAC, DEMANES, SESAMO, FRESCOR, ARTIST2 NoE) a má bohaté zkušenosti s vedením mezinárodních týmů. Je také členem vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT).

Research Infrastructures – Critical and Vulnerable

Keynote speaker: [Hugh Shanahan](#) (Professor of Open Science at Royal Holloway, University of London)

DOI for this talk – 10.5281/zenodo.17068849 Creative Commons Attribution 4.0 International

Key points

Research Infrastructures (RIs)

- The broader RISCAPE view: RIs combine physical, digital, and human components; neglecting any weakens the system.
- The purpose of RI services must be to conduct or facilitate research.
- They require ongoing attention, balanced funding, and adaptability so that when systems fail, science keeps going.

Layers of RIs

- Physical: ESRF Synchrotron, British Library, and the University of Nottingham Arabidopsis Stock Centre are examples that illustrate the “*long tail*”—small, less visible facilities are as vital as large ones.
- Digital: Databases (UniProt, Re3Data), software platforms (GitHub, Zenodo, Hugging Face), and computing infrastructures (AWS, EGI). 70% of UK researchers would not be able to do their research without research software.
- Human: Research Software Engineers and Data Stewards keep systems functional; training remains the “Cinderella” of infrastructure.

Fragility and Risks

- Physical decay: Arecibo Radio Telescope collapse shows consequences of underfunding.
- Digital loss: Many repositories vanish; software breaks as dependencies change.
- Platform dependence: Commercial tools (GitHub, Mendeley, Anaconda) can alter terms or vanish; “free” can become “fee.”
- Inequity: Poorer countries face weak connectivity and geoblocking.
- Legal & political limits: Crossref are subject to restrictions. Wars and natural disasters disrupt access and preservation.

Principles for Sustainability

- Acknowledge fragility: RIs need constant care, not one-time funding.
- Link policy to budgets: Declarations must come with real money.
- Diversify dependencies: Avoid overreliance on a few platforms.
- Plan for maintenance: Include sustainability in every project.
- Rescue and recovery: Archive or “freeze” digital services before shutdown.
- Stay flexible: Adapt when systems fail—“Don’t get attached to anything you can’t walk away from.”

Discussion Highlights

- **Stöckelová:** Noted invisible labour in maintaining infrastructures; asked about funding support.
- **Shanahan:** No endless money, but EU funding calls typically require sustainability plans; Czech funders should do the same. Suggested rebalancing budgets—less on innovation, more on maintenance.
- **Fejfar:** Asked what failed Jupyter notebooks teach.
- **Shanahan:** Called for reproducibility checks in peer review, selective data retention, and planned service transitions.

Hlavní body

Výzkumné infrastruktury – kritické a zranitelné

Výzkumné infrastruktury (RIs)

- Širší pohled podle RISCAPE: Výzkumné infrastruktury kombinují fyzické, digitální a lidské složky; zanedbání kterékoliv z nich oslabuje celý systém.
- Účelem služeb výzkumných infrastruktur musí být provádění nebo podpora výzkumu.
- Vyžadují neustálou pozornost, vyvážené financování a schopnost přizpůsobení, aby věda mohla pokračovat i tehdy, když systémy selžou.

Vrstevnatost výzkumných infrastruktur

- Fyzická: Příklady jako synchrotron ESRF, Britská knihovna nebo Univerzitní centrum Arabidopsis v Nottinghamu ilustrují tzv. „*dlouhý chvost*“ – i malé, méně viditelné infrastruktury jsou stejně důležité jako ty velké.
- Digitální: Databáze (UniProt, Re3Data), softwarové platformy (GitHub, Zenodo, Hugging Face) a výpočetní infrastruktury (AWS, EGI). Celkem 70 % britských výzkumníků by nemohlo provádět svůj výzkum bez výzkumného softwaru.
- Lidská: Inženýři výzkumného softwaru a data stewardi zajišťují funkčnost systémů; školení je však stále „Popelkou“ infrastruktury.

Křehkost a rizika

- Fyzický rozpad: Zřízení radioteleskopu Arecibo ukazuje důsledky nedostatečného financování.
- Digitální ztráty: Mnoho repositářů zaniká; software přestává fungovat, jakmile se změní jeho závislosti.
- Závislost na platformách: Komerční nástroje (GitHub, Mendeley, Anaconda) mohou změnit podmínky nebo zaniknout; „free“ se může snadno stát „fee“.
- Nerovnost: Chudší země čelí slabému připojení a geoblokaci.
- Právní a politická omezení: Organizace jako Crossref podléhají omezením. Války a přírodní katastrofy narušují přístup i uchovávání dat.

Zásady udržitelnosti

- Přiznat křehkost: Výzkumné infrastruktury vyžadují neustálou péči, nikoli

jednorázové financování.

- Propojit politiku s rozpočty: Deklarace musí být podloženy reálnými finančními prostředky.
- Diverzifikovat závislosti: Vyhnout se přílišnému spoléhání na několik málo platforem.
- Plánovat údržbu: Udržitelnost musí být součástí každého projektu.
- Záchrana a obnova: Archivovat nebo „zmrazit“ digitální služby před jejich ukončením.
- Zůstat flexibilní: Přizpůsobit se, když systémy selžou – „Nevaž se na nic, od čeho se nemůžeš včas odpoutat.“

Hlavní body diskuse

- **Stöckelová:** Upozornila na neviditelnou práci při údržbě infrastruktur a položila otázku ohledně finanční podpory.
- **Shanahan:** Uvedl, že peněz nebude nikdy dost, ale výzvy k financování z EU obvykle vyžadují plány udržitelnosti; čeští poskytovatelé by měli dělat totéž. Navrhl přerozdělit rozpočty – méně prostředků na inovace, více na údržbu.
- **Fejfar:** Zeptal se, co nás mohou naučit selhávající Jupyter notebooky.
- **Shanahan:** Zdůraznil potřebu kontroly reprodukovatelnosti v recenzním řízení, selektivního uchovávání dat a plánovaných přechodů služeb.

Presentation in detail

Hugh Shanahan opened his talk by outlining three “movements”: first, an expansive view of research infrastructures (RIs) – the “major key,” celebrating their breadth and importance; second, their fragility – the “minor key,”; and third, possible solutions.

He began by asking: What do we mean by research infrastructure? Official definitions from UKRI or Horizon 2020 often evoke images of shiny server rooms, implying RI equals hardware. Shanahan instead cited the RISCAGE project’s concise definition: “The purpose of RI services must be to conduct or facilitate research.” Servers and data centers are essential, he said, but only one part of a much broader ecosystem.

He distinguished RIs from utilities like power or transport, though the line blurs – in countries such as South Africa or India, power cuts directly affect research. Still, his focus was on infrastructures built explicitly for science.

Shanahan identified three interdependent types of RI – physical, digital, and human. Focusing on one alone leads to failure: “If you say it’s all about big machines or all about AI, you’re missing the point. People are key too.”

He illustrated the physical layer through examples: The ESRF Synchrotron in Grenoble, a massive X-ray facility supporting thousands of researchers. The British Library’s Boston Spa site, less glamorous than its London counterpart but crucial for preservation and access. The University of Nottingham Arabidopsis Stock Centre (uNASC) that stores and supplies mutant plant lines worldwide. These show the “long tail” – alongside iconic facilities, countless small operations quietly sustain global science.

The digital dimension has two sides: data and software. For data, Shanahan cited

the global UniProt protein database, alongside smaller national archives such as the Bosnian Social Science Data Archive or an Austrian chemistry repository. The Re3Data catalogue now lists thousands of such repositories, from giants to two-person projects. For software, he mentioned GitHub, GitLab, Codeberg, Hugging Face, Software Heritage, and Zenodo — plus cloud infrastructures from AWS to the European Grid. A UK survey showed that 70% of researchers couldn't do their work without research software written by and for scientists, not generic tools like Excel.

Research also depends increasingly on web-based services. A 2016 study by Kramer and Bosman mapped the wide ecosystem of digital tools now integral to every research stage.

Finally, Shanahan discussed the human infrastructure, often overlooked. Two professions — Research Software Engineers (RSEs) and Data Stewards — have become essential to keeping the system working. He also noted that “digital artefacts” like ontologies and vocabularies, though stored as files, are “deeply human” collaborations.

Training, he said, remains the “Cinderella” of infrastructure — always last in line for attention. Sophisticated facilities are worthless without skilled users, from students to policymakers.

Throughout, Shanahan returned to the long tail: for every CERN or UniProt, there are many small, fragile equivalents — a single electron microscope, a niche R library, or a student maintaining code alone. “The long tail,” he concluded, “is everywhere.”

After celebrating the breadth of research infrastructures (RIs), Shanahan shifted to the “minor key”: how easily they break.

He began with the *Arecibo Observatory*: after years of underfunding, a cable failure destroyed the iconic dish. The data survived, but the facility did not—showing that even top-tier assets collapse without upkeep.

Many data repositories quietly disappear. Studies show large portions of biological databases become inactive, and catalogues like *Re3Data* record several percent formally closed. Shanahan's own tests found numerous repositories unresponsive—evidence of widespread silent decay.

Code lasts longer than its dependencies. An analysis of 22,000 Jupyter notebooks found fewer than half could even install required libraries, and only about a thousand reproduced results. Without maintenance, computational findings quickly lose reproducibility.

Research relies on commercial tools that can shift or vanish overnight. Shanahan cited *Mendeley's* constant redesigns, *Twitter's* decline, *GitHub's* unilateral policy changes, and *Anaconda's* new licensing fees—reminders that “free” services can become costly. Meanwhile, open repositories are overwhelmed by automated AI data scraping: legal but unsustainable.

Connectivity and geoblocking hinder researchers in lower-income countries. A pilot study linked failed preprint access with GDP per capita—poorer nations experience far more connection drops, proving that “open” access is unevenly distributed.

Persistent identifiers are core infrastructure, yet laws restrict them: *Crossref's* U.S.

nonprofit status prevents membership from sanctioned countries, excluding researchers from DOI creation.

Politics, war, and disasters routinely disrupt RIs. Government data may vanish after elections; conflicts have destroyed collections in *Khartoum* in Sudan and forced relocations in *Ukraine*; fires like at the *University of Cape Town* foreshadow climate risks to libraries and labs worldwide.

Across physical, digital, and human layers, RIs fail due to predictable causes—neglected maintenance, dependency churn, policy shifts, inequity, legal limits, and global shocks. Understanding these vulnerabilities, Shanahan said, is the first step toward resilience through smarter policy, diversified services, sustainable design, and planned “rescue” strategies.

After mapping the vulnerabilities, Shanahan turned to solutions — or rather, new ways of thinking about sustainability. There are no quick fixes, he said, but several guiding principles.

RIs are vital but fragile and never self-sustaining. Acknowledging this in policy, funding, and governance is the first step toward long-term resilience.

Declarations like the *Barcelona Declaration on Open Research Information* help set shared goals of openness and quality, but, as Shanahan noted, “beautiful words are easy; budgets are harder.” Real commitment requires money and frameworks for maintenance.

Science relies too heavily on a few commercial or “free” platforms such as GitHub or Google Drive. Institutions should maintain mirrored services, alternative hosts, and clear exit plans. Partnerships with companies are acceptable, but data ownership and migration paths must be defined.

The common “pilot and hope” model—short-term projects with no maintenance plan—must change. Proposals should include budgets, timelines, and governance for ongoing support, along with shared guidelines on what sustainability planning actually means.

When services near collapse, they should be archived or packaged for later revival. Digital infrastructures can be frozen to disk and stored, allowing for recovery or reuse. The aim is not eternal preservation but *graceful degradation* and continuity.

Quoting De Niro’s line from *Heat* (1995), “Don’t get attached to anything you can’t walk away from in 30 seconds,” Shanahan urged researchers to adopt a similar attitude toward digital tools. Adaptability matters more than loyalty to any one platform.

In conclusion, he described sustainability as an *active practice*, not a stable end state. Research infrastructures—machines, code, and people—need continuous care and adaptable governance. The goal is not to keep everything forever, but to build a culture of awareness and flexibility so that when systems fail, science keeps going.

Tereza Stöckelová (Institute of Sociology, CAS) opened discussion by noting that Shanahan’s talk exposed the often *invisible costs* of maintaining research infrastructures—something sociologists readily recognize, since “self-sustaining” systems always require ongoing human work. She asked what dedicated funding or programs exist

in the UK and EU for such maintenance, and whether they are sufficient, given that funders usually prefer *innovation over upkeep or replication*.

Hugh Shanahan replied that no “semi-infinite pot of money” exists for maintenance, and every country faces the same local sustainability challenges. The positive trend, however, is that *sustainability* is often a required part of EU and national funding proposals. Applicants must explain how their projects will persist after the grant period, encouraging reflection even without guaranteed future funds.

He suggested Czech funding adopt a similar rule—every proposal should include a *sustainability section*, even if imperfect. This ensures time and resources are earmarked for planning. Shanahan also urged a *budget rebalance*: research spending overwhelmingly favors innovation, but a small shift toward maintenance would strengthen long-term impact. Sustainable science, he argued, relies on *data stewards, software engineers*, and steady institutional support. “You can have all the clever people in the world,” he said, “but if the lights go off, you’re just sitting in the dark.”

Antonín Fejfar (Institute of Physics, CAS) called the talk timely, noting that the Czech Republic is currently building national data infrastructures with generous funding—but long-term viability remains unclear. He asked what can be learned from the many *broken Jupyter notebooks*: why they fail, and how to avoid similar pitfalls.

Shanahan said the notebook problem illustrates wider issues of *software sustainability and reproducibility*. Peer review, he argued, should include *automated reproducibility checks*—testing whether notebooks can install dependencies, run correctly, and include requirement files. Such feedback would promote responsible coding.

He also urged realism: perfect reproducibility decades later is unnecessary; what matters is reliability in the first few years after publication, when results are reused most. Regarding *data management*, he noted that institutions like the University of Edinburgh have deletion policies they rarely follow—keeping everything forever. True sustainability, he said, means *selective retention*: some data must expire so that vital datasets and services can endure.

He concluded that infrastructures, like living systems, must be allowed to evolve. Not every repository should survive forever, but shutdowns must be *planned and managed*, ensuring continuity through better successors. “There are no magic bullets,” he said—only deliberate design, review, and adaptation.

Short bio

Hugh Shanahan is a Professor of Open Science at Royal Holloway, University of London. His research focuses on Open Science, emphasizing data interoperability and accessibility. Initially trained in Computational and Theoretical Physics, he completed a PhD in Lattice QCD in 1994 and later moved into Computational Biology and Bioinformatics. Since 2015, he has co-chaired the CODATA-RDA Schools in Research Data Science, training researchers from around 40 countries. He contributed to the FAIRsFAIR consortium and serves as Vice-Chair of the World Data System Scientific Committee.

Open Science as (Academic) Public Issue

Presentation of sociological research within the AMULET project

[Tereza Stöckelová](#) and Michal Trčka (J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry, CAS)

Key points

Genealogy and context of Open Science (Tereza Stöckelová)

- OS practices have been strongly driven by digital technologies enabling the sharing of data and research outputs.
- Yet, the genealogy of OS dates back to the 1980s, when public trust in science became a growing concern.
- This led to renewed attention to the relationship between science and society, and to efforts to make science more accountable, accessible, and trustworthy.
- Early one-way information campaigns proved insufficient, prompting policies that support two-way communication and public engagement.
- Citizen science, where laypeople participate in research, is an integral part of OS alongside data sharing and open access.

Open Science in the Czech context (Michal Trčka)

- Presented selected findings from a qualitative study within the OP JAK AMULET project (Dec 2024 – Jun 2025).
- The study explored how Czech researchers experience OS – highlighting both opportunities and tensions in its implementation.
- Two key narratives emerged: (1) Tension between OS ideals and practical realities. (2) Frustration with unified funder requirements ignoring disciplinary diversity.
- Researchers described funder's implementation of OS (mainly Ministry of Education) as “learning by doing”, often burdened by administrative control rather than genuine support.
- Part-time role of data stewards – combining multiple duties, creating workload pressures, and raising concerns about inequalities in academia, though also seen by some as a new career opportunity.
- Other recurring topics included challenges with open data reproducibility, high open access fees, and the need for better institutional preparedness (e.g. data management plans, electronic lab notebooks).
- Researchers implementing OS face the ongoing task of raising awareness about its benefits and practical possibilities.

Hlavní body

Otevřená věda jako (akademická) veřejná otázka

Prezentace sociologického šetření v projektu AMULET

Genealogie a kontext otevřené vědy (Tereza Stöckelová)

- Rozvoj OS je dnes poháněn především novými možnostmi, které poskytují digitální technologie podporující sdílení dat a výsledků výzkumu.
- Genealogie OS však sahá do 80. let 20. století, kdy se začala řešit důvěra veřejnosti ve vědu.
- To vedlo k většímu důrazu na vztah vědy a společnosti a na snahu učinit vědu odpovědnou a přístupnou a posílit tak její důvěryhodnost.
- Jednosměrné informační kampaně se ukázaly jako nedostatečné – vznikla potřeba obousměrné komunikace a zapojení veřejnosti.
- Občanská věda, v níž se do výzkumu zapojují i laici, představuje klíčovou součást OS vedle sdílení dat a otevřeného přístupu.

Otevřená věda v českém kontextu (Michal Trčka)

- Představil vybrané výsledky kvalitativní studie z projektu OP JAK AMULET (12/2024–6/2025).
- Studie zkoumala, jak čeští vědci vnímají a uplatňují OS – včetně příležitostí i obtíží v praxi.
- Dva hlavní narativy: (1) Napětí mezi ideály OS a jejich reálnou implementací. (2) Nespokojenost s jednotnými požadavky poskytovatelů financí.
- Výzkumníci popsali zavádění OS ze strany financujících subjektů (hlavně ministerstva školství) jako „učení se praxí“, které je často zatíženo administrativní kontrolou spíše než skutečnou podporou.
- Částečný úvazek správců dat – kombinace více povinností, vytváření tlaku na pracovní vytížení a vyvolávání obav z nerovností v akademickém prostředí, i když někteří to vnímají jako novou kariérní příležitost.
- Další témata: otevřená data a reprodukovatelnost, vysoké poplatky za OA publikování a potřeba lepší institucionální připravenosti (např. DMP, elektronické laboratorní deníky).
- Výzkumníci, kteří zavádějí OS, čelí neustálému úkolu zvyšovat povědomí o jeho výhodách a praktických možnostech.

Presentation in detail

The first part of the presentation was opened by **Tereza Stöckelová**, who introduced a broader context – the genealogy of Open Science, presenting Open Science as an (academic) public issue.

Progress in Open Science (OS) practices has been substantially driven by new digital and other technologies that enable the sharing of data and research outputs.

However, the genealogy of OS also dates back to the 1980s, when public trust in science became a growing concern. Within European research policy, as well as elsewhere, this prompted renewed attention to the relationship between science and society and to efforts aimed at making science more accountable, accessible, and consequently more trustworthy to the public. While these initiatives initially took the form of information campaigns and awareness-raising activities, it soon became evident that one-way communication would not resolve the issue. As a result, policies were developed to support bidirectional communication, public engagement in research, and various participatory formats. Citizen science—where patients, residents, and other lay stakeholders actively participate in the research process—has thus become an equally important aspect of OS, alongside data sharing and open access to research outputs.

In the second part of the presentation, **Michal Trčka** introduced selected findings from a qualitative study conducted within the OP JAK AMULET project, which brings together eight academic institutions. The research, carried out between December 2024 and June 2025, explored the experiences of the Czech research community with OS, highlighting both the challenges and opportunities it presents in everyday research practice.

As part of the study, researchers conducted 31 semi-structured interviews with participants in various roles — from work package and task leaders to PhD students and administrative staff. Fieldwork also included informal interviews, participant observation, and attendance at consortium meetings, workshops, conferences, and educational events.

Two dominant issues emerged: (1) Tension between the ideals of OS and the realities of its implementation, and (2) dissatisfaction with the standardized requirements imposed by funding bodies, which often fail to reflect the diversity of scientific disciplines and practices.

Many participants described the current implementation of OS as “*learning by doing*” or even “*trial and error*.” While funding bodies differ in their approach, some already use mandatory and closely monitored indicators. Criticism was particularly directed at the Ministry of Education for focusing more on administrative control than on research quality, unlike, for example, the Czech Science Foundation (GAČR). Researchers expressed frustration with uniform requirements that ignore disciplinary specifics. As a result, compliance often becomes a bureaucratic exercise rather than an opportunity to genuinely apply FAIR data management principles.

The study also highlighted the evolving role of data stewards. In most cases, this position is part-time, combined with other academic duties, which leads to a high workload and role conflicts. For some, it represents a promising career path; for others, it raises concerns about new inequalities in academia, as these roles are often filled by postdocs and junior researchers.

Different disciplines interpret open data in distinct ways. On one hand many linked it to academic integrity and ethics, viewing openness as a tool to enhance transparency and address the reproducibility crisis. On the other hand, for some material scientists, open data are seen as insufficient for reproducibility due to differing instruments and experimental setups.

Another key theme was the challenge of publishing under the CC BY licence and the high cost of open access fees. Researchers described strategies such as publishing in

hybrid journals or using institutional “tokens” to cover fees, but noted planning problems when long review processes caused tokens to expire. There was also criticism of evaluating publication quality by journal quartiles — a regression to quantitative metrics that OS originally sought to overcome.

Researchers generally supported open access (OA), though their understanding of “openness to the public” varied. Some saw it as a way to fight disinformation or strengthen trust in science, while citizen science appeared only as a distant ideal. The most common narrative focused on taxpayers — since public funds support research, its results should be accessible to the public. Yet, many noted the irony that taxpayers now also pay the high OA fees charged by publishers.

Institutions that proactively prepare — by developing data management plans (DMPs) beyond project requirements or adopting electronic lab notebooks — are better positioned to meet funder expectations and adapt to evolving standards.

Discussions also revealed issues specific to the Czech context — such as the use of inappropriate Horizon DMP templates or stricter licence conditions than those required by the European Commission.

Trčka concluded that researchers implementing OS face the ongoing task of raising awareness about its benefits and practical possibilities — for example, that open data can also be protected. In closing, he briefly introduced an online deliberative forum developed within the project, which addresses key issues related to OS implementation in the Czech Republic.

Short bios

Tereza Stöckelová specialises in the social studies of science, technology and medicine. In her current research, she develops the concept of extended metabolism, engaging new, technologically mediated forms of biosociality and health, and examines the food and energy technologies shaping the emerging Anthropocenic condition of the Earth’s “critical zone”. She also serves as vice-chair of the World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology, an advisory body to UNESCO.

Michal Trčka is a researcher in the OP JAK AMULET project and a university lecturer at the Technical University of Liberec. His research focuses mainly on applied ethics. His work explores the philosophy and ethics of science and technology, with a particular emphasis on interdisciplinary research on the social impacts of nanotechnology.

Panel discussion: Global and European open science strategies and experiences

[Tereza Szybisty Šímová](#) (OpenAIRE and EOSC Track), [Carol Wilusz](#) (Colorado State University), [Reese Richardson](#) (The Collection of Open Science Integrity Guides project), [Milan Holeček and Deborah De Angelis](#) (Knowledge rights 21).

Moderated by: [Julie Nekola Nováková](#)

Key points

Challenges of Open Science

- **Szybisty:** transparency (open data, preregistration, peer review) as a tool to detect and prevent fraud. Monitoring should be seen as a learning tool, not compliance.
- **De Angelis:** low awareness and understanding of copyright and Creative Commons tools; secondary publication rights as a tool to ensure fairness and democratise knowledge in scientific, publicly funded publications.
- **Holeček:** legislative implementation is simple but requires a “mental shift”.
- **Wilusz:** Lasting change requires educating youth in openness and transparency, enabling them to spot reliable sources, counter misinformation, and make independent choices in favour of openness.

Research integrity and evaluation

- **De Angelis:** evaluation reform needed.
- **Richardson:** calls for systemic reform away from metrics and towards fairer resource distribution; sceptical of punitive measures, which are easily sidestepped.
- Debate on open peer review: **Richardson** supported openness and accountability; **De Angelis** warned of retaliation risks and favoured anonymity.

New technologies (AI/LLMs)

- **Wilusz:** LLMs can help manage curated databases (e.g., Notebook LM), but students must use critical thinking; risks of unsafe use must be stressed.
- **Richardson:** LLMs generate plausible text, not verified knowledge; they can spread false data; knowledge graphs may offer more reliable solutions for OS and research integrity.

Models of OA publishing

- **Szybisty:** better to distinguish OA by open licence vs. closed; future lies in Diamond OA (supported by Plan S, Open Research Europe); funders should back Diamond platforms.
- **De Angelis:** Green OA could serve as a transition step. In Italy, our community of practice is pushing for a legislative reform of immediate deposit in non-commercial repositories for publicly funded research publications.
- **Holeček:** Knowledge Rights 21 advocates zero embargo.

Policy and implementation

- OS in the U.S. – data sharing helps preserve research but can also be weaponised to discredit studies (**Wilusz**).
- Narrowing the gap between OS ideals and practice: initiatives must start with researchers and universities (**Holeček**), but also require clearer rules, supportive policies, and stronger institutional support (**Szybisty**).
- Open science is not an exclusive EU competence – national initiatives are crucial (**Holeček**).
- In the Czech Republic, secondary publication rights could be legislated under research law; the Ministry of Education is the competent authority (**Holeček**).

System resilience

- **Richardson**: dependence on for-profit entities (Web of Science, Scopus) undermines resilience; their arbitrary decisions distort scientific evaluation. Wikipedia as inspiration – community-driven, non-profit model.
- **Holeček**: Europe lacks a central OS platform, as noted in the Letta Report 2024.
- **Wilusz**: the Wikipedia model's drawbacks are anonymity, bias, and retaliation risks. Universities should reduce reliance on impact factors and instead assess actual impact (citations, data sharing, presentations, etc.).

Hlavní body

Panelová diskuse: Globální a evropské zkušenosti a strategie k otevřené vědě

Výzvy otevřené vědy

- **Szybisty**: Transparentnost (otevřená data, preregistrace, recenzní řízení) je nástroj pro odhalování a prevenci podvodů. Monitoring by měl být chápán jako prostředek učení, nikoli jako kontrolní mechanismus.
- **De Angelis**: Nízké povědomí o autorském právu a nástrojích Creative Commons; sekundární publikační práva mohou zajistit spravedlnost a demokratizaci znalostí u vědeckých publikací financovaných z veřejných prostředků.
- **Holeček**: Legislativní implementace je jednoduchá, ale vyžaduje „mentální posun“.
- **Wilusz**: Trvalé změny vyžadují vzdělávání mládeže v otevřenosti a transparentnosti – schopnost rozpoznat spolehlivé zdroje, bojovat s dezinformacemi a činit nezávislá rozhodnutí ve prospěch otevřenosti.

Integrita výzkumu a hodnocení

- **De Angelis**: Je nutná reforma systému hodnocení.
- **Richardson**: Volá po systémové změně od metrik směrem k spravedlivějšímu rozdělování zdrojů; je skeptická vůči represivním opatřením, která lze snadno obejít.
- Debata o otevřeném recenzním řízení: **Richardson** podporoval otevřenost a odpovědnost; **De Angelis** varovala před rizikem odvety a preferovala anonymitu.

Nové technologie (AI / LLMs)

- **Wilusz:** Velké jazykové modely mohou pomoci se správou kurátorovaných databází (např. Notebook LM), ale studenti musí používat kritické myšlení; je nutné zdůrazňovat rizika nebezpečného používání.
- **Richardson:** LLM generují věrohodný text, nikoli ověřené znalosti; mohou šířit nepravdivé informace; znalostní grafy by mohly nabídnout spolehlivější řešení pro otevřenou vědu a integritu výzkumu.

Modely otevřeného publikování (Open Access)

- **Szybisty:** Je vhodné rozlišovat OA podle otevřených a uzavřených licencí; budoucnost patří modelu Diamond OA (podporovaný iniciativami Plan S a Open Research Europe); poskytovatelé financí by měli tyto platformy podporovat.
- **De Angelis:** Green OA může být přechodným krokem. V Itálii se usiluje o legislativní reformu, která by vyžadovala okamžité uložení publikací z veřejně financovaného výzkumu do nekomerčních repozitářů.
- **Holeček:** Iniciativa Knowledge Rights 21 prosazuje nulové embargo.

Politika a implementace

- Otevřená věda v USA: Sdílení dat pomáhá zachovat výsledky výzkumu, ale může být také zneužito k diskreditaci studií (**Wilusz**).
- Překlenutí propasti mezi ideály a praxí OS: Iniciativy musí začínat u výzkumníků a univerzit (**Holeček**), ale potřebují i jasnější pravidla, podpůrné politiky a silnější institucionální zázemí (**Szybisty**).
- Otevřená věda není výlučnou kompetencí EU – klíčové jsou národní iniciativy (**Holeček**).
- V České republice by mohla být sekundární publikační práva zakotvena v zákoně o výzkumu; příslušným orgánem je Ministerstvo školství (**Holeček**).

Odolnost systému

- **Richardson:** Závislost na komerčních subjektech (Web of Science, Scopus) oslabuje odolnost systému; jejich svévolná rozhodnutí zkreslují hodnocení vědy. Inspirací může být Wikipedia – komunitní, neziskový model.
- **Holeček:** Evropa postrádá centrální platformu pro otevřenou vědu, jak upozornila Letta Report 2024.
- **Wilusz:** Nevýhody modelu Wikipedie – anonymita, zaujatost a riziko odvety. Univerzity by měly omezit závislost na impact faktorech a hodnotit skutečný dopad výzkumu (citace, sdílení dat, prezentace apod.).

Discussion in detail

Tereza Szybisty opened the discussion by summarising that within OpenAIRE and the EOSC Track project, they are working on the EOSC Open Science Observatory, a policy intelligence platform that supports the EOSC Steering Board in monitoring policies, practices, and the impact of open science (OS) at the European level. They aim to change the narrative around monitoring, presenting it as a learning tool rather than a matter of compliance and highlighting the benefits that effective monitoring can bring.

Deborah De Angelis continued by presenting Knowledge Rights 21 (KR21), a European programme that promotes the open dissemination of knowledge as essential for research, education, and innovation. It issued a position statement on secondary publication rights (SPRs) and author rights retention, ensuring taxpayer-funded research can be widely shared. In support of the ERA, they recommend that the European Commission harmonise legislation to guarantee SPRs for publicly funded outputs. A recent MEP inquiry on this awaits a response. In Italy, the current law is non-mandatory and lacks explicit recognition of such rights; reform is urgently needed. Their community works to unite institutions, provide training, and raise awareness among researchers. A collective initiative, supported by Creative Commons Italy, Wikimedia Italy, the Association for Open Science, and major institutions, seeks to advance free knowledge sharing in Italy.

Milan Holeček added that (KR21) is a European nonprofit organisation with coordinators in most countries. It is actively involved in the legislative process and in dialogue with researchers, universities, libraries, and other stakeholders in OS and Open Access (OA). This enables learning from countries where open science is more advanced than, for example, in the Czech Republic and applying similar strategies in places where legislation is still incomplete.

Carol Wilusz has two roles at Colorado State University. Since 2016 she has directed the molecular quantification course, which during COVID was adapted to sewage testing for the virus, with results published daily on a public dashboard. She now leads a graduate programme and a training grant, focusing on ensuring that students conduct regular and reproducible science.

Reese Richardson, a metascientist studying reproducibility and fraud in science, is one of the maintainers of COSIG (Collection of Open Science Integrity Guides). COSIG centralises tips and resources for post-publication peer review, addressing issues such as paper mills, especially in OA journals. Available at cosig.net, it offers around thirty open-source guides to help researchers, educators, and librarians identify problematic publications. The project is open to contributions, encouraging wider community involvement and strengthening research integrity.

Julie Nekola Nováková highlighted that the morning discussion and programme raised issues such as the need for cheaper or free OA publishing, a clearer landscape of funders' requirements, improved data sharing and infrastructure, and concerns about the misuse of openly shared data. She then invited the panellists to explain how their initiatives can help researchers address these challenges.

Szybisty explained that the Open Science Observatory provides policymakers with data on policies, practices, and the impact of OS. While not directly focused on research integrity, she stressed that transparency—through open data, methods, preregistration, and open peer review—serves as a protection tool for researchers, helping to detect fraud early and making it harder to conceal, thereby fostering more trustworthy research.

De Angelis emphasised that strengthening SPRs ensures access to publicly funded knowledge, reinforces the rights of researchers and institutions, and promotes openness, fairness, and transparency. She underlined that sharing knowledge is essential to research and contributes to democratising knowledge.

Holeček noted that legislative implementation of OS is relatively simple. Still, the main challenge lies in the mental shift required, especially in the Czech Republic, where such experience is still lacking. He pointed out that around ten European countries already have similar laws, typically covering publicly funded research (at least 50%) and ensuring that legal provisions override publisher contracts. This allows researchers to retain their rights even with exclusive licences, making OA the default rather than an option.

Wilusz explained that her programme promotes open discussions between faculty and students on the benefits of OS. Supported by a training grant, students receive funding that requires faculty advisors to engage in these discussions, raising awareness without imposing obligations. She noted that younger faculty are generally more open to change than older colleagues, while students often face tension between preferring openness and following their advisors. The aim is to ensure that when students become independent, they are fully aware of OS possibilities and can make informed choices.

Nováková pointed out that students quickly face the *publish or perish* environment, where evaluation is still tied to publication metrics despite calls for change. She noted the rise of predatory journals, paper mills, and poor-quality or fake research, problems worsened by OA practices and new technologies like LLMs. She asked the panellists how these issues can be tackled, what concrete steps can be taken to ensure quality peer review and trustworthy publishing, and whether this is truly a “do or die” moment for science.

Richardson argued that science is at a critical juncture, with publishers and organisations profiting from a system that incentivises quantity over integrity. He called for a radical change in scientific publishing, moving away from reliance on metrics and towards fairer resource distribution. **Nováková** asked whether introducing “punishment,” as in public goods experiments, could stabilize contributions through stronger reputational systems, more visible retractions, or other measures. **Richardson** expressed scepticism, noting that punitive measures are rarely applied (e.g., only 9–10 sanctions are issued annually by the U.S. Office of Research Integrity) and can be sidestepped by paper mills. He warned of collateral reputational harm and argued that while accountability is important, punitive approaches should not be the main focus for ensuring integrity.

Nováková noted the challenges of the current scientific landscape and asked what changes are most needed, such as broader adoption of open peer review. **Szybisty** stressed the need for clarity, unified standards across Europe, and stronger institutional support for researchers. **De Angelis** highlighted the lack of education on copyright and Creative Commons, and called for reform of evaluation criteria that push researchers to prioritise reputation over knowledge sharing. **Wilusz** pointed out that misinformation is a global problem. She argued that students at all levels must be taught how to identify reliable information and filter out low-quality sources—something that has become more difficult in today’s open publishing environment compared to the past.

Nováková continued with the question of the role of AI and LLMs in the future of open science, particularly in helping students filter the vast amount of scientific literature. **Wilusz** shared that she works with students to explore what AI can and cannot do. While LLMs cannot yet reliably judge the quality of papers, tools like Notebook LM can help

students build curated collections of reliable sources and query them more effectively. She emphasised the need for critical engagement, warning students not to rely on LLMs unthinkingly and highlighting the risks of unsafe use in research.

Nováková then asked whether LLMs have been applied to detect misconduct. **Richardson** responded with scepticism, arguing that LLMs generate plausible text rather than verify information, and can perpetuate false data from flawed publications. He illustrated this with research on non-existent cell lines, which LLMs nonetheless describe as real. While he supports automated methods for information retrieval, he believes knowledge graphs, though less user-friendly, offer more promise than LLMs for advancing OS and research integrity.⁸

The event's audience member and keynote speaker, **Hugh Shanahan**, asked whether Gold OA has reached a dead end, if the future lies instead in Green or Diamond models, and what role funders could play. **Szybisty** expressed hope that the future is Diamond OA, noting European Commission support through initiatives like [Plan S](#) and Open Research Europe. She argued that funders should back platforms supporting this model, which makes research universally accessible outside commercial publisher paywalls. **De Angelis** agreed that Green OA could be a helpful transitional step. **Nováková** then polled the audience and panel: no one favoured Gold, most supported Diamond, and many endorsed Green.

Audience member **Eva Hnátková** asked for clarification of what Green OA means since practices differ regarding rights retention, licences, and embargo periods. **Holeček** explained that many countries allow OA in this case after a 6–12 month embargo, but KR21 advocates for zero embargo to ensure immediate access to publicly funded research. **Nováková** asked whether other fields could learn from physics and astronomy, where preprint repositories like arXiv have been standard for decades. **De Angelis** agreed that immediate access is crucial. She described Italian efforts to support Green OA without embargoes, allowing deposit in non-commercial repositories, and stressed that SPRs must prevail over publisher contracts. **Szybisty** added that “Green” and “Gold” are often unclear. The EOSC Open Science Observatory suggests focusing instead on whether OA outputs are published with or without open licences, determining their reusability.

Audience member **Patrik Španěl** asked the panellists about decoupling research evaluation from dissemination and the role of open peer review. **Richardson** argued that open peer review enriches accountability and transparency, aligning with post-publication peer review practices. He also suggested exploring alternative evaluation models, such as lottery-based funding, noting that science is exploratory and current systems often fail to allocate resources effectively. **De Angelis** agreed on the value of publishing peer reviews but cautioned against revealing reviewers' names. In the current U.S. climate, she warned that identifiable reviews could expose researchers to retaliation, especially on sensitive or high-profile papers. She maintained that anonymity allows reviewers to speak freely, while editors should safeguard fairness and avoid conflicts of interest.

⁸ Additional note; **De Angelis**: AI and LLMs can empower Open Science if, and only if, they are developed and used transparently, with respect for authors' rights, diversity, and public accountability.

Nováková continued with the related question whether OS helps U.S. researchers facing persecution, budget cuts, and revoked grants, and whether it has saved research lines or careers. **Wilusz** replied that open data has preserved research by keeping it accessible, but warned that transparency can also be weaponised—flaws in otherwise solid studies may be used to discredit entire projects or journals, creating fear among researchers. Julie then broadened the question, asking how to narrow the gap between OS ideals and flawed or harmful implementation, and whether outreach to policymakers could help prevent misuse. **Holeček** argued that initiatives must start with researchers and universities, who can then press policymakers. OS, he noted, brings broader review, more citations, and greater recognition, ultimately benefiting researchers. **Szybisty** added that change must be rooted in researchers' practices and supported at policy and institutional levels. She stressed that cultural transformation is needed so that openness and transparency are genuinely valued and rewarded.

Audience member **Hnátková** asked Milan Holeček in which Czech legislation secondary publication rights and Green OA without embargo could be implemented, given the existing copyright and research laws. **Holeček** replied that it would typically fall under research law, but in principle, it could be included in any legal regulation without contradiction. In the Czech Republic, the competent authority would be the Ministry of Education.

Nováková asked how to make the scientific system more resilient and less dependent on fragile infrastructure. **Richardson** argued that reliance on for-profit entities like Web of Science and Scopus undermines resilience, since their unilateral decisions shape journal reputations without community input. He called for moving away from such gatekeepers to strengthen scholarly integrity. Then he continued that a Wikipedia-like open, community-driven curation model could work for science if divorced from profit incentives. **Holeček** agreed that Wikipedia shows the value of a central platform but stressed that Europe lacks such an equivalent for OS. The 2024 Letta report highlighted this gap, yet the ERA Policy Agenda 2025–2027 does not include establishing a unified platform, relying instead on EOSC and similar projects. **Wilusz** warned of drawbacks to the Wikipedia model, including anonymity, bias, and risks of retaliation in open peer review. She suggested universities reduce reliance on journal impact factors, instead evaluating the actual influence of research through citations, field impact, and contributions beyond publications, such as data sharing and presentations.

In conclusion of the discussion **Szybisty** returned to the monitoring theme, stressing that it should be seen as a learning tool rather than compliance. She highlighted the EOSC Open Science Observatory as a resource to track European policies, practices, and impacts. **Holeček** underlined that since OS is not an exclusive EU legal area, individual countries must take legislative initiative rather than wait for EU directives. **De Angelis** praised the monitoring platform and asked how individual countries, such as Italy, could contribute to filling gaps in implementation. **Wilusz** emphasised the importance of educating the younger generation about the scientific process, including openness to mistakes and transparency, noting that these values were often misunderstood during COVID-19. **Richardson** reminded the audience that COSIG (cosig.net) remains open for

contributions and community involvement.

Short bios

Tereza Szybisty (Šímová) is an Open Science advocate with experience in research policy, responsible research assessment, and scholarly communication. She works across areas such as project management, product and platform development, training design, and stakeholder engagement. Her work focuses on promoting transparency, integrity, and evidence-based approaches in research systems. She has also led initiatives addressing ethical publishing and supports early-career researchers through training and community building.

Carol Wilusz is Professor of Microbiology, Immunology and Pathology, Colorado State University. Carol is the founder and director of the [Molecular Quantification Core](#) at Colorado State University, which provides state-of-the-art instrumentation to detect and quantify nucleic acids and proteins with unprecedented accuracy and sensitivity. Carol serves as the director of the [Cell & Molecular Biology Graduate program](#) at Colorado State University, in addition to teaching in the program.

Reese Richardson is a [newly-defended PhD](#) working in [metascience](#) and computational biology at Northwestern University. His interests include microcomputing, 3D printing and flags (He is a card-carrying member of the [North American Vexillological Association](#)).

Milan Holeček is an attorney specialized in IT/IP law, corporate law, contractual law and personal data protection. Aside from his role as KR21 National Coordinator, he also contributes to projects lead by Wikimedia Czechia, Communia and Centrum Cyfrowe.

Deborah De Angelis is an attorney-at-law expert in international copyright law, cultural heritage, entertainment law and new technologies. She carries out teaching and training activities, organises numerous conferences and events in the fields of her experience, and authored several publications. She is the lead of the Creative Commons Italian Chapter and representative to the CC Global Network. She worked as a legal advisor on copyright law to the previous Italian Minister of Culture from 2019-2020. She is a fellow of the NEXA Center for the Internet & Society and a member of the “Digital Cultural Heritage” group (ICOM Italy).

Open Sci-Fi: Open Science in the Age of Robotics and AI

Keynote speaker: [Marek Cebecauer](#) (J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry, CAS)

Key points

Current state of Open Science

- While some laboratories are already advanced, most research institutions are still far from this level.
- Researchers are familiar with FAIR data, repositories, data sharing, and management plans, partly due to the funding requirements (e.g., OP JAK).
- More complex aspects — such as metadata, provenance, interoperability, semantic standards, and automation — remain challenging or underdeveloped.

Present research practice

- In experimental life sciences, data collection is still largely manual, with inconsistent documentation.
- Analytical tools and supercomputers are available, but reproducibility suffers due to command-line based and non-standardized workflows.

Challenges for researchers

- Scientists must combine many skills — experimental methods, data analysis, programming, and knowledge of standards — which is unrealistic for one person.
- Implementing OS principles fully is demanding and time-consuming.

Data reuse

- Highlighted the low level of data reuse despite successful examples (e.g., crystallography databases, genetic repositories).
- Called for stronger support and incentives to make data reuse a common scientific practice.

Future scenario

- Envisions robotization and AI chatbots integrated into research processes.
- Robots would handle routine data collection, sample management, and metadata; chatbots would assist with data management, quality control and research design.
- Requires standardization, automation, provenance tracking, and semantic interoperability to ensure machines understand and execute research tasks correctly.
- Ultimately, Open Science should become a cultural norm, operating largely automatically in the background, while humans can focus on creative and meaningful research.

Role of humans

- Researchers will not be replaced but will shift toward critical thinking, creativity, collaboration, and understanding societal needs.

- Routine and repetitive tasks can be automated, freeing time for “real science.”

Discussion outcomes

- Timeline: Tools may develop soon, but human adaptation could take 20–30 years.
- Human qualities: Responding to **Patrik Španěl**, Cebecauer stressed that curiosity, instinct, and emotion remain vital and irreplaceable.
- Diversity of disciplines: Agreed with **Tereza Stöckelová** that Open Science must respect differences across fields and research cultures.
- Sustainability: Acknowledged concerns about energy use and ecological impact of AI and robotics; emphasized the need to decide what data to keep and what to discard responsibly.

Hlavní body

Open sci-fi: Otevřená věda v éře robotiky a AI

Současný stav otevřené vědy (Open Science)

- Ačkoli jsou některé laboratoře již technologicky pokročilé, většina výzkumných institucí se na tuto úroveň zatím nedostala.
- Výzkumníci dnes znají pojmy jako FAIR data, datová úložiště, sdílení dat a plány správy dat, částečně díky požadavkům poskytovatelů financí (např. OP JAK).
- Složitější prvky – jako metadata, původ dat (provenance), interoperabilita, sémantické standardy a automatizace – však zůstávají obtížné nebo nedostatečně rozvinuté.

Současná výzkumná praxe

- V experimentálních vědách je sběr dat stále převážně manuální, s nejednotnými metadaty a dokumentací.
- Analytické nástroje a superpočítače sice existují, ale reprodukovatelnost výzkumu trpí kvůli roztržitým a nestandardizovaným pracovním postupům.

Výzvy pro vědce

- Vědci musí zvládat širokou škálu dovedností – experimentální metody, analýzu dat, programování i znalost standardů – což je pro jednoho člověka nerealistické.
- Úplná implementace principů OS je proto náročná a časově velmi nákladná.

Znovuvyužití dat (Data reuse)

- Zdůraznil nízkou míru opětovného využívání dat, i přes úspěšné příklady (např. krystalografické databáze, genetické archivy).
- Vyzdvihl potřebu větší podpory a motivace, aby se znovu využívání dat stalo běžnou vědeckou praxí.

Budoucí scénář

- Představuje robotizaci a využití chatbotů s umělou inteligencí integrovaných do výzkumných procesů.
- Roboti by zajišťovali rutinní sběr dat, manipulaci se vzorky a tvorbu metadat; chatboti by pomáhali s komunikací a návrhem výzkumu.

- K dosažení tohoto cíle je nutná standardizace, automatizace, sledování původu dat (provenance tracking) a sémantická interoperabilita, aby stroje dokázaly výzkumné úlohy správně chápat a vykonávat.
- Nakonec by se otevřená věda měla stát kulturním standardem, fungujícím převážně automaticky na pozadí, zatímco lidé se budou moci soustředit na tvořivou a smysluplnou vědeckou práci.

Role člověka

- Vědci nebudou nahrazeni, ale jejich role se změní – zaměří se na kritické myšlení, tvořivost, spolupráci a porozumění společenským potřebám.
- Rutinní a opakující se činnosti lze automatizovat, čímž se uvolní prostor pro „opravdovou vědu“.

Závěry z diskuse

- Časový horizont: Potřebné nástroje se mohou vyvinout brzy, ale adaptace lidí potrvá přibližně 20–30 let.
- Lidské kvality: V reakci na **Patrika Španěla** Cebecauer zdůraznil, že zvědavost, instinkt a emoce zůstávají pro vědu zásadní a nezastupitelné.
- Rozmanitost disciplín: Souhlasil s **Terezou Stöckelovou**, že otevřená věda musí respektovat rozdíly mezi obory a výzkumnými kulturami.
- Udržitelnost: Uznal obavy týkající se spotřeby energie a ekologického dopadu AI a robotiky; zdůraznil nutnost zodpovědně rozhodovat, která data uchovat a která odstranit.

Presentation in detail

Marek Cebecauer began by noting that although automation and robotization are already highly developed in some laboratories, most research institutions have not yet reached this level. He aimed to present a slightly futuristic vision of how Open Science (OS) might evolve in the coming years.

Throughout the day, participants had discussed the current state of Open Science — FAIR data, repositories, data management plans, and data sharing. These concepts are now relatively well known, partly because funders such as OP JAK require them. However, as Cebecauer explained, many of the more advanced elements of OS — such as metadata, provenance, interoperability, semantic standards, and automation — remain distant or unclear for most researchers.

Speaking from his experience in experimental life sciences, he described the current workflow: instruments produce raw data, which are often transferred manually via USB drives or stored on servers. Some labs use automated data harvesting, but metadata and provenance are still basic. Analytical software and computational clusters are widely used, yet documentation of experimental procedures often remains in handwritten notebooks, PDFs, or non-standardized digital formats, making reproducibility difficult. More advanced groups share protocols on online platforms such as *Protocols.io*, and computational scientists use Git repositories, though these are usually still text-based and not fully interoperable.

According to Cebecauer, this situation places enormous demands on researchers. They must master multiple instruments, analytical software systems, sometimes programming, and data standards — a skillset that is unrealistic for one person to maintain. Implementing OS principles fully therefore remains challenging and time-consuming.

He then outlined how future research environments could transform through robotization and AI-driven chatbots. Chatbots are already widely used — even for practical tasks such as drafting grant proposals or improving language in reports. In the future, robots and chatbots could work together with researchers in an integrated open-science ecosystem, supported by standardized formats, FAIR repositories, and seamless interoperability between electronic laboratory notebooks (ELNs) and workflow managers.

Key prerequisites for this vision include standardization, automation, machine-readable formats, and provenance tracking, ensuring that machines can understand what is happening within an experiment. He explained that without standardization, robotic and AI systems become computationally expensive and inefficient. A properly implemented semantic web and good interoperability would allow machines to “know what we mean” — for instance, distinguishing between coffee and tea in a metaphorical example of precise machine understanding.

He emphasized the importance of data reuse as a next major step for OS. Although there are excellent examples such as crystallography databases or genetic repositories that contributed to pandemic response, overall data reuse remains minimal — perhaps one or two percent of existing data. He called for greater efforts to make reuse practical and routine.

Cebecauer’s futuristic scenario envisions instruments connected directly to robots handling reproducible sample management, data collection, and metadata generation automatically. Analytical processing would run in the background with minimal human intervention. Experimental and computational workflows would be described in machine-actionable schemas, and contextual information would come from shared knowledge bases.

In this system, human researchers would not disappear — instead, their role would shift. They would interact with chatbots, communicate with data and experiments, and focus on the truly intellectual aspects of science: critical thinking, creativity, communication, collaboration, and understanding societal needs. Routine and repetitive work could be left to robots, allowing humans to return to “real science.”

In the discussion, several points were raised. How soon could this vision become reality? **Cebecauer** estimated that the necessary tools could be developed relatively quickly, but full human adaptation might take 20–30 years. **Patrik Španěl** asked about the place of human qualities such as curiosity, instinct, and emotion in science. **Cebecauer** agreed these remain essential and irreplaceable, representing what machines fundamentally lack. Robots should remove tedious work, not the human core of research.

To relevance beyond life sciences Cebecauer argued that similar challenges exist in social sciences and humanities, where data handling and bias present comparable complexity. However, **Tereza Stöckelová** added that despite similarities, each field — and even individual labs — has specific epistemic practices and sensitivities that must be respected. OS must adapt to these diverse needs rather than impose uniform solutions.

Stöckelová raised concerns about the ecological and energy costs of AI and robotics, warning against the tendency to store all data indefinitely. **Cebecauer** agreed, acknowledging that sustainability will depend on learning what to preserve and what to discard. However, he also cautioned that completely removing “bad” data could bias machine learning systems — human oversight and unpredictability must remain part of the process.

In conclusion, **Cebecauer** reiterated that the vision he presented was partly a dream — an aspirational “open science fiction.” Yet, he believes it points toward a necessary evolution: one in which OS becomes a cultural norm, running largely automatically in the background, while human researchers focus on creative and meaningful scientific work.

Short bio

Marek Cebecauer is a biochemist and a pioneer in imaging techniques who is engaged not only in immunological research but also in scientific data management. He works at the Department of Biophysical Chemistry of the J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry.

Closing remarks

[Patrik Španěl](#) (Academic Council of the Czech Academy of Sciences)

Key points

- Discussions about quartiles, publication fees, and the millions spent on Open Access, while important, are not the true purpose of science.
- Science is not done to produce articles in Q1 journals and to pay high fees, but to understand the world and discover the truth.
- He expressed his personal belief that there is an ultimate truth, which we can approach with varying degrees of approximation.
- Science is driven by curiosity, aims to push the frontiers of knowledge, and should generate knowledge useful to society, in line with the motto of the Academy of Sciences.
- Discussions on open science showed that it supports integrity, improves reproducibility of research, and helps educate new generations of scientists.
- Open science is a collective responsibility, it must be jointly shaped by researchers, funders, and policymakers to ensure that science remains a public good.

Hlavní body

- Diskuse o kvartilech, publikačních poplatcích a milionech korun vydaných na Open Access, i když jsou důležité, nepředstavují skutečný smysl vědy.
- Věda se nedělá proto, aby vznikaly články v časopisech Q1 a aby se platily vysoké poplatky, ale proto, abychom porozuměli světu a objevovali pravdu.
- Vyjádřil osobní přesvědčení, že existuje jedna konečná pravda, ke které se lze přibližovat s různou mírou přesnosti.
- Vědu pohání zvědavost, jejím cílem je posouvat hranice poznání a vytvářet poznatky užitečné pro společnost, v souladu s mottem Akademie věd.
- Diskuse o otevřené vědě ukázaly, že tato koncepce posiluje integritu, zlepšuje reprodukovatelnost výzkumu a pomáhá vychovávat novou generaci vědců.
- Otevřená věda je společná odpovědnost – musí být společně formována vědci, poskytovateli financí a tvůrci politik, aby zůstala veřejným statkem.

Patrik Španěl noted that, while important, discussions about quartiles, fees, and millions of crowns spent on Open Access do not represent the true reason science is done. According to him, science is not pursued to produce articles in Q1 journals and to pay exorbitant publication fees. Science is pursued to understand the world around us – to discover the truth.

He emphasized his personal belief that there is an ultimate truth, which we can approach with varying levels of approximation. As he observed, science aims to push forward the frontiers of knowledge, driven by curiosity. Through scientific inquiry, we generate knowledge that should be useful for society, as expressed in the motto of the Academy of Sciences.

Španěl remarked that the presentations and discussions on open science during the day made it increasingly clear that open science supports integrity. It helps us approach the truth by making experiments and research reproducible, and it contributes to educating new generations of scientists, starting, as he gently noted, “from kindergarten.”

Španěl expressed his gratitude to everyone who participated throughout the day, as well as the Science Council of the Czech Academy of Sciences and its President, Radomír Pánek, for their support.

Finally, he highlighted the collective responsibility to sustain open science. He said it is not something that will simply arrive automatically from Brussels or ministries, but something that researchers, funders, and policymakers must collaboratively shape and reinvent to ensure that science remains a true public good.

Online Discussion Forum

eDemOS

e-democracy · Open Science · Deliberative Platform

An accompanying activity in the form of an online discussion forum.

The evaluation of the discussion results is available through the application, i.e., via the link provided below. After the discussion concludes, an expert study will be prepared.

The aim of this research is to understand attitudes toward the implementation of **Open Science principles in the Czech Republic** using three online applications:

- (1) **Discussion forum** – what people think about Open Science, in their own words.
- (2) **Voting on proposals** – voting on suggestions to improve the implementation of Open Science principles.
- (3) **Imagine OS** – a card-based method for reflecting on Open Science.

The discussion took place from September 8 to October 20, 2025.

Link to the application (Czech and English):

<https://jorgen-habermas.jh-inst.cas.cz/amulet-main/>

Link to the website (English):

<https://e-demos.com/>

Online diskusní fórum

eDemOS

e-demokracie · otevřená věda · deliberativní platforma

Doprovodná aktivita v podobě online diskusního fóra.

Vyhodnocení výsledků diskusí je přístupné prostřednictvím aplikace, tj. odkazu uvedeného níže. Po ukončení diskuse bude připravena odborná studie.

Cílem tohoto výzkumu je porozumět postojům k implementaci principů otevřené vědy v České republice pomocí tří online aplikací:

- (1) **Diskusní fórum** (co si lidé myslí o otevřené vědě – vlastními slovy).
- (2) **Hlasování o návrzích** (hlasování o návrzích na zlepšení implementace principů otevřené vědy).
- (3) **Imagine OS** (karetní metoda pro reflexi otevřené vědy).

Diskuse proběhla od 8. září do 20. října 2025.

Odkaz na aplikaci v češtině a angličtině:

<https://jurgen-habermas.jh-inst.cas.cz/amulet-main/>

Odkaz na webové stránky v angličtině:

<https://e-demos.com/>

Organizers and Partners / Organizátoři a partneři

Organizing Institutions and Partners / Organizující instituce a partneři

AMULET (Advanced MULTiscale materials for key Enabling Technologies)

Co-funded by
the European Union

Under the auspices of the Academic Council of the Czech Academy of Sciences and the President of the Czech Academy of Sciences.

Pod záštitou Vědecké rady Akademie věd ČR a předsedy Akademie věd ČR.

In cooperation with the Open Science Department—Library of the Czech Academy of Sciences and the Open Science Support Centre of Charles University.

Ve spolupráci s Oddělením Open Science – Knihovna AV ČR, v. v. i., a Centrem pro podporu open science Univerzity Karlovy.

Media partners: The [Vědavýzkum.cz](http://vedavyzkum.cz) portal, the [Vesmír](#) magazine, [Academix revue](#)

Mediální partneři: Portál [Vědavýzkum.cz](http://vedavyzkum.cz), časopis [Vesmír](#), [Academix revue](#)

Responsible Persons and Organizational Management / Odpovědné osoby a zajištění organizace

Michal Trčka – Event Coordinator for AMULET / koordinátor události za AMULET

Patrik Španěl – Representative of the Academic Council of the CAS / odpovědná osoba za Akademickou radu AV ČR

Dagmar Hanzlíková – Event Coordinator for the Open Science Support Centre of Charles University / koordinátorka události za Centrum pro podporu open science Univerzity Karlovy

Jindřich Fejfar – Event Coordinator for the Open Science Department—Library of the CAS / koordinátor události za Oddělení Open Science – Knihovna AV ČR, v. v. i.

Miroslava Macháčková – PR manager, AMULET

Petra Čermáková – Graphic Design Preparation / příprava grafických podkladů

Hana Francová – IT Management; Preparation of the Public Hearing Website and Registration Form / IT management, příprava webových stránek veřejného slyšení a registračního formuláře

Adam Folta – Communication Manager, J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry; Preparation of Promotional Videos for Social Media / Communication manager ÚFCH JH, příprava propagačních videí na sociální síť

Jan Myšák – Preparation of a Promotional Video for the eDemOS Accompanying Activity on Social Media / příprava propagačního videa k doprovodné aktivitě eDemOS na sociální síť

Zuzana Sochorová Vokáčová – Organization and Administrative Support / organizace, administrativní podpora

Klaudie Soukupová – Organization / organizace

The AMULET project focuses on advanced engineering of multiscale materials from subnanometer design to integration into functional architectures for use in numerous applications in electrical, medical and environmental technologies, including socio-economic impact assessment. These are Key Enabling Technologies (KETs), which are essential for EU competitiveness. Cross-disciplinary excellent research is carried out by a world-class team benefiting from extensive international synergies.

Objectives of the project

1. To develop new applications in medicine and bio/nanotechnology by studying the interaction of biomolecules with industrially relevant advanced materials.
2. Development and implementation of new sensing concepts and platforms using 2D materials.
3. Development and implementation of catalytic photo(electro)chemical and chemical heterogeneous processes in gas and liquid phase for the removal of toxic substances and conversion of selected raw materials into value-added products.
4. Development and implementation of hierarchical heterostructures and devices for flexible electronics, optoelectronics and mixed concepts for energy conversion and storage.

Social context of developing technologies

Although AMULET is primarily focused on materials research, the technologies being developed - with potential applications ranging from energy to medicine - will have a significant societal and economic impact. This is the focus of one of the project's activities in the area of key enabling technologies, with the aim of mapping the societal context and dimensions of the technologies being developed and to help their research, development and implementation in line with the principles of Open Science, whose fundamental objectives include making scientific processes more transparent, inclusive and democratic and strengthening the value of knowledge and innovation as public goods.

Projekt AMULET je zaměřen na pokročilé inženýrství víceškálových materiálů od subnanometrového designu až po integraci do funkčních architektur pro využití v četných aplikacích v elektrotechnice, lékařství i environmentálních technologiích, a to včetně posouzení socioekonomických dopadů. Jedná se o Klíčové základní technologie (KET), které mají zásadní význam pro konkurenceschopnost EU. Mezioborový excelentní výzkum je realizován špičkovým týmem těžícím z rozsáhlých mezinárodních synergií.

Cíle projektu

1. Vývoj nových aplikací v medicíně a bio/nanotechnologiích na základě studia interakce biomolekul s průmyslově významnými pokročilými materiály.
2. Vývoj a realizace nových senzorických konceptů a platforem využívajících 2D materiály.
3. Vývoj a realizace katalytických foto(elektro)chemických a chemických heterogenních procesů v plynné a kapalně fázi pro odstraňování toxických látek a přeměna vybraných surovin na produkty s přidanou hodnotou.
4. Vývoj a realizace hierarchických heterostruktur a zařízení pro flexibilní elektroniku, optoelektroniku a smíšené koncepty pro konverzi a ukládání energie.

Společenské souvislosti vyvíjených technologií

Ačkoli projekt AMULET cílí primárně na materiálový výzkum, vyvíjené technologie – s možným uplatněním od energetiky po lékařství – budou mít významný společenský a ekonomický dopad. Právě na tuto problematiku v oblasti klíčových nosných technologií se zaměřuje jedna z aktivit projektu s cílem zmapovat společenské souvislosti a rozměry vyvíjených technologií a napomoci jejich výzkumu, vývoji a realizace v souladu s principy otevřené vědy (Open Science), mezi jejíž základní cíle patří snaha učinit vědecké procesy transparentnější, inkluzivnější a demokratičtější a posílit hodnotu vědění a inovací jako veřejných statků.